

Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI
Tema: "A Ordem Jurídica Justa: um diálogo Euroamericano."
16, 17, 18 e 19 novembro de 2011 – Vitória – ES

Membros da Diretoria:

Vladmir Oliveira da Silveira

Presidente

Eneá de Stutz de Almeida

Vice-Presidente

Aires José Rover

Secretário Executivo

Cesar Augusto de Castro Fiuza

Secretário-Adjunto

Conselho Fiscal

Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa

João Marcelo Assafim

Roberto Grassi Neto

Jose Alfredo de Oliveira Baracho Jr. (suplente)

Felipe Chiarello de Souza Pinto (suplente)

Representante Discente

Rogério Monteiro Barbosa (titular)

Felipe Magalhães Bambirra (suplente)

Colaboradores:

Elisângela Pruencio

Graduanda em Administração - Faculdade Decisão

Maria Eduarda Basilio de Araujo Oliveira

Graduanda em Administração - UFSC

Carlos Fernando Montibeller da Silva

Graduando em Ciências da Computação – UFSC

Marcus Souza Rodrigues

Diagramador dos Anais

C749a Congresso Nacional do CONPEDI (20. : 2011 : Vitória, ES)
Anais do [Recurso eletrônico] / XX Congresso Nacional do CONPEDI. –
Florianópolis : Fundação Boiteux, 2011.

Inclui bibliografia

ISBN: 978-85-7840-070-5

Modo de acesso: <http://www.conpedi.org.br> em anais dos eventos

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Brasil – Congressos.
2. Direito – Filosofia. I. Título.

CDU: 34

ÍNDICE

Apresentações dos Anais.....	45
Palestra do Jorge Bacelar Gouveia (em breve estará disponível).....	52
ACESSO À JUSTIÇA.....	55
Cristhian Magnus De Marco; Katiane Sandrin – A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS EM MATÉRIA DE SEGURIDADE SOCIAL.....	56
Pedro Faraco Neto – A ASSISTÊNCIA JURÍDICA E O ACESSO À JUSTIÇA COMO MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE TUTELA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....	87
Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha; Luis Carlos Balbino Gambogi – A DEFENSORIA PÚBLICA NA FRANÇA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, MÉXICO, E ALEMANHA: ALGUMAS REFLEXÕES PARA O MODELO BRASILEIRO.....	110
Katia Leão Cerqueira; Jorge Renato Dos Reis – A FUNÇÃO NOTARIAL COMO ALTERNATIVA À JURISDIÇÃO TRADICIONAL E COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NO CONTEXTO DEMOCRÁTICO: PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES.....	138
Carolina Bonadiman Esteves – A GESTÃO DOS CARTÓRIOS JUDICIAIS E A MOROSIDADE DA JUSTIÇA BRASILEIRA.....	157
Juliana Gabiatti De Macedo; Lana Rodrigues Borosch – A INTERVEÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA GARANTIA DE ACESSO À SAÚDE.....	172
Francisco De Moraes Silva; Flavia De Paiva Medeiros De Oliveira – A JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: O PAPEL DO STF NA CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL.....	190
Fernanda Vicentini; Vicente De Paula Marques Filho – A LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS: ASPECTOS PROCESSUAIS.....	210
Lara Fernandes Vieira – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO MEIO DE ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA.....	238
Rodolfo Liberato De Noronha – CELERIDADE OU JUSTIÇA? ANÁLISE EMPÍRICA DE UM JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.....	260
Jose Sebastião De Oliveira; Diego Prezzi Santos – O DIREITO À AMAMENTAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES BRASILEIROS: A CONCRETIZAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOFÍSICA E DO DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO DE PERSONALIDADE NO CONTEXTO DO ACESSO À JUSTIÇA.....	291
Adriana Fasolo Pilati Scheleder; Horácio Wanderlei Rodrigues – O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA VISÃO DO CIDADÃO USUÁRIO.....	319

Greyce Jenniffer Martins Miranda – O IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DAS METAS DE PRODUTIVIDADE IMPOSTAS PELO CNJ NA CONSECUÇÃO DA GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA.....	339
Adriano Moreira De Souza; Alexandre De Castro Coura – O STF E A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA: REFLEXÕES ACERCA DA RECLAMAÇÃO 4.335-5/AC.....	361
Evelyn Peixoto De Mendonça – SÚMULA IMPEDITIVA: VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E RECURSAIS.....	389
José Mauro Luizão; Luiz Fernando Bellinetti – SUSPENSÃO DE SEGURANÇA : A VIABILIDADE JURÍDICA DE INCLUIR-SE NO MÉRITO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA A PONDERAÇÃO ENTRE O INTERESSE ECONÔMICO DO PODER PÚBLICO E O INTERESSE AMBIENTAL TUTELADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.....	419
BIODIREITO.....	437
Saulo Lindorfer Pivetta – A ATUAÇÃO BIOPOLÍTICA DO ESTADO CONTEMPORÂNEO: UMA LEITURA A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT E GIORGIO AGAMBEN.....	438
Alessandra Márcia Bandeira De Oliveira – A DIRECTIVA 2010/63/UE E A LIMITAÇÃO ÉTICA DA DOR SENTIDA POR ANIMAIS NÃO-HUMANOS.....	455
Viviane Teixeira Dotto Coitinho; Astrid Heringer – A LIBERDADE CIENTÍFICA A PARTIR DAS PESQUISAS COM EMBRIÕES HUMANOS EXCEDENTES VERSUS O RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	469
Luciana Pedroso Xavier; Marcelo Miguel Conrado – A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E SEUS LIMITES: ASPECTOS ÉTICOS E JURÍDICOS DO DIREITO À SAÚDE.....	485
Carlyle Popp; Arianne Vilanova Almeida Gaio – ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA GESTANTE TABAGISTA EM RELAÇÃO AO CONCEPTO.....	500
Narciso Leandro Xavier Baez; Janaína Reckziegel – ANTROPOLOGIA CONSTITUCIONAL, NEOCONSTITUCIONALISMO E SUAS CONTRIBUIÇÕES À PARA A PONDERAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA: ENTRE A AUTONOMIA DA VONTADE E A DIGNIDADE HUMANA.....	529
Maria De Fátima Freire De Sá; Maíla Mello Campolina Pontes – AS DIRETIVAS ANTECIPADAS COMO INSTRUMENTO GARANTIDOR DA DIGNIDADE NA MORTE.....	549
Valmir Cesar Pozzetti – BIOSSEGURANÇA ALIMENTAR - MECANISMOS DE TUTELAS JURIDICAS DO CONSUMIDOR.....	597
Milena Mara Da Silva Ricci – DIREITO SUCESSÓRIO NAS INSEMINAÇÕES POST MORTEM - NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À IGUALDADE ENTRE OS FILHOS.....	627

Valéria Silva Galdino Cardin; Letícia Carla Baptista Rosa – DO ABORTO COMO GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA.....	638
Denis Franco Silva – DOS DIREITOS HUMANOS AOS DIREITOS DA PESSOA: REFLEXÕES JURÍDICAS SOBRE PÓS-HUMANISMO E APERFEIÇOAMENTO HUMANO.....	668
Vinicius De Negreiros Calado – O DIREITO À INFORMAÇÃO E O USO DO CONSENTIMENTO INFORMADO NAS RELAÇÕES MÉDICO-PACIENTE: UMA ANÁLISE DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA E DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.....	683
Vanessa Iacomini – O XENOTRANSPLANTE E AS CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	707
Ana Paula Pina Gaio; Alexandre Gaio – OS LIMITES DA PESQUISA GENÉTICA E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO.....	721
Carlos José De Castro Costa – OS RISCOS DA EVOLUÇÃO BIOTECNOLÓGICA: A BIOÉTICA COMO INSTRUMENTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....	742
Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann – PERSPECTIVAS BIOÉTICAS DA MEDICALIZAÇÃO: A TÉCNICA DA REPROGRAMAÇÃO CELULAR OU O FUTURO PERSONALIZADO DA MEDICINA.....	762
Renata Braga Klevenhusen – POR UM ESTATUTO JURÍDICO DO EMBRIÃO HUMANO.....	776
Ana Gabriela Soares Barbosa – PROTEÇÃO CIVIL-CONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS DIVERSOS ESTÁGIOS DA EVOLUÇÃO HUMANA: ANÁLISE DO EMBRIÃO ATÉ O NASCIMENTO COM VIDA.....	803
CULTURA JURÍDICA E PRÁTICA JUDICIÁRIA.....	832
Felipe Chaves Pereira – "MENOR INFRATOR" X "ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI": UMA MUDANÇA?.....	833
Marco Antonio Meneghetti – A REPRODUÇÃO DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO E A ORDEM SIMBÓLICA.....	851
Hélcio José Da Silva – ATIVISMO JUDICIAL SOBRE HOMOAFETIVIDADE - SOLUÇÕES ESTATAIS TRUNCADAS E FRAGMENTÁRIAS.....	870
Gabriela Maia Rebouças; Adriana Caetana Dos Santos – CULTURA JURÍDICA DA CONCILIAÇÃO NO JUDICIÁRIO BRASILEIRO: ALGUMAS INFERÊNCIAS SOBRE O MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO DO CNJ A PARTIR DE DADOS DA JUSTIÇA FEDERAL EM SERGIPE.....	895
Mariana Trotta Dallalana Quintans – DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA E CONFLITOS DE TERRA: NOTAS SOBRE A VARA AGRÁRIA DO SUDESTE PARAENSE.....	912

Fernando Gama De Miranda Netto; Edson Alvisi Neves – ELITE E CULTURA JURÍDICA FLUMINENSE NOS PRIMEIROS ANOS DA FACULDADE DE DIREITO DE NITERÓI (UFF).....	931
Cristina De Mello Ramos – ESTUDO EMPÍRICO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.....	961
Cíntia Aparecida Nunes Pereira; Aloísio Krohling – EVIDÊNCIAS DO MÉTODO APAC: ROMPENDO COM A UNIVERSIDADE DO CRIME.....	995
Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho; Rodrigo Ghiringhelli De Azevedo – INDICADORES DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA CRIMINAL EM SANTA CATARINA.....	1013
Gecyclan Rodrigues Santana – JUIZ DE PAZ E CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: UMA ANÁLISE DO CAMPO JURÍDICO BRASILEIRO.....	1042
Herta Rani Teles Santos; Ingrid Caroline Cavalcante De Oliveira Deusdará – MÁQUINAS OU HOMENS? DO POSITIVISMO EXACERBADO AO PÓS-POSITIVISMO:A HUMANIZAÇÃO E A GARANTIA DA ÉTICA PELOS MAGISTRADOS NA PRÁTICA JUDICIÁRIA.....	1072
Germana De Oliveira Moraes; Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO PONTO DE MUTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO.....	1102
José Péricles Pereira De Sousa; Pedro Rafael Malveira Deocleciano – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) ENQUANTO INDUTOR DE NOVA CULTURA JUDICIÁRIA.....	1122
Germana De Oliveira Moraes; Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire – O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO PONTO DE MUTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL BRASILEIRO.....	1147
Valdirene Daufemback – O ENCOBRIMENTO DO FEMININO NO DIREITO: EXTENSÕES MODERNAS DE UMA SOCIEDADE PATRIARCAL E CLASSISTA....	1172
Thomas Da Rosa De Bustamante – O ESTILO JUDICIAL PHRASE UNIQUE: UMA NOTA SOBRE A PRÁTICA FRANCESA DE REDAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E SUA (IN)ADEQUAÇÃO AO MODELO DE ESTADO DEMOCRÁTICO CONTEMPORÂNEO.....	1202
Pedro Heitor Barros Geraldo – O TRABALHO DOS ESCREVENTES: UMA ANÁLISE PRAXEOLÓGICA DO TRABALHO NOS FÓRUNS.....	1228
Rodolfo Liberato De Noronha – POLÍTICAS PÚBLICAS JUDICIAIS: DENTRO DO TRIBUNAL, FORA DO PROCESSO.....	1245
Vera Ribeiro De Almeida – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU PRESUNÇÃO DE CULPA? ALGUMAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A TRANSAÇÃO PENAL.....	1285
Morgana Paiva Valim – UM ESTUDO INICIÁTICO DE UM ÓRGÃO INSTRUMENTALIZADOR DO ACESSO À JUSTIÇA: A GARANTIA CONSTITUCIONAL E FUNDAMENTAL DO EXERCÍCIO DE CIDADANIA.....	1316

DIREITO AMBIENTAL.....1332

João Hélio Ferreira Pes – A AÇÃO POPULAR E A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM PORTUGAL.....1333

Cyntia Costa De Lima ; Thalita Lopes Motta – A CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL E SEUS EFEITOS SOBRE A COBRANÇA DE MULTAS DECORRENTES DO PODER DE POLÍCIA: EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS.....1362

Adriany Barros De Britto Ferreira; Fernanda Xavier Monteiro – A COMPENSACAO AMBIENTAL E SEU MARCO VALORATIVO APÓS A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3378.....1381

Natalia Fernanda De Souza Assumpcao Mendonca – A NECESSIDADE DO AUMENTO DE PENA NO ARTIGO 32 DA LEI 9605/98 COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA PENAL NOS CRIMES DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS.....1407

Tiago Resende Botelho – A REFORMA AGRÁRIA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.....1421

Adriana Vanderlei Pommer Senn – ACESSO À INFORMAÇÃO E À JUSTIÇA AMBIENTAL NA CULTURA GLOBAL DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS.....1446

Maria Luiza Machado Granziera; Laura De Nazaré Rocha Andrade – APLICAÇÃO DA CFEM NA AMAZÔNIA: NECESSIDADE DE AJUSTES.....1477

Simone Hegele Bolson – AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E AS MEDIDAS DE UMA POLÍTICA DA ADAPTAÇÃO PROATIVA: UM NOVO DESAFIO À SOCIEDADE BRASILEIRA.....1494

Rosana Ribeiro Felisberto; Ariane Sherman Moraes Vieira – DO MUNICÍPIO COMO AGENTE INTERNACIONAL NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE..... 1518

Nelson Camatta Moreira; Rodrigo Santos Neves – EXPANSÃO DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: ATIVISMO JUDICIAL?.....1533

Marlene De Paula Pereira – GESTÃO DO TERRITÓRIO EM TEMPOS DE CRISE URBANA: MECANISMOS QUE UNIFICAM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA.....1553

Thiago Helver Domingues S. Jordace; Tatiana De Noronha Versiani Ribeiro – LEGITIMAÇÃO DO DIREITO PENAL ECONÔMICO PARA A TUTELA DE CRIMES AMBIENTAIS E FINANCEIROS.....1564

Rosa Eneide Dos Santos Ablas; Mirta Gladys Lereña Manzo De Misailidis – MEIO AMBIENTE DE LABOR SAUDÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL DOS TRABALHADORES.....1582

Sidney Cesar Silva Guerra – MEIO AMBIENTE, RISCO E OS RESÍDUOS SÓLIDOS.....1598

Natalia Cardoso Marra – O DIREITO À CIDADE E A SIMBOLOGIA DOS ESPAÇOS: PARQUES URBANOS X EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.....	1624
Lia Bezerra Araújo Souza; Renata Catarina Costa Maia. – O DIREITO À MORADIA ADEQUADA NA OBRA DO VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS: OS DESCAMINHOS DE UM LICENCIAMENTO AMBIENTAL.....	1640
Ana Carolina Barbosa Pereira; Flávia Soares Unneberg – O ICMS ECOLÓGICO NO BRASIL: A EXTRAFISCALIDADE E A SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIAS EM PROL DO MEIO AMBIENTE.....	1667
Adriano Stanley Rocha Souza – O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO DIFUSO E A SUA PROTEÇÃO COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA.....	1685
Francielle Calegari De Souza – RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO ECOLÓGICO (AMBIENTAL).....	1703
DIREITO DE FAMÍLIA.....	1721
Ricardo Rafael Garcia De Carvalho; Fernanda Coelho Dos Santos Moreira – "USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR".....	1722
Dóris Ghilardi – A FAMÍLIA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI: UMA TENTATIVA CONCEITUAL.....	1741
Thereza Cristina Araujo Bittencourt Possamai – A FUNÇÃO SOCIAL DA FAMÍLIA E OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE.....	1764
Fabiana Alves Mascarenhas; Giselle Picorelli Yacoub Marques – ALIENAÇÃO PARENTAL: POR QUE NÃO MEDIAÇÃO?.....	1779
Jose Sebastião De Oliveira; Vitor Toffoli – AS TUTELAS DE URGÊNCIA: ANTECIPADA E CAUTELAR, E OS EFEITOS PROTETIVOS DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE NO DIREITO DE FAMÍLIA.....	1798
Kássios Dávilon Soares Cordeiro – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS: A DEMANDA POR UM PROCEDIMENTO SINCRÉTICO DE EXECUÇÃO.....	1825
Terezinha De Oliveira Domingos; Leandro Reinaldo Da Cunha – DA ANTINOMIA EXISTENTE ENTRE OS ARTIGOS 1.796 DO CÓDIGO CIVIL E 983 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - O PRAZO PARA A PROPOSITURA DO INVENTÁRIO.....	1836
José Alberto Marques Moreira; Gerson Luiz Carlos Branco – DA AUTORIDADE À AUTONOMIA: ELEMENTOS DO NOVO DIREITO DE FAMÍLIA.....	1855
Roberta Nocrato Soares; Maria Vital Da Rocha – DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DE ADOÇÃO POR PARES HOMOSSEXUAIS.....	1873
Luísa Cristina De Carvalho Morais – EVOLUÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS: O AFETO COMO PONTO DE CHEGADA E PARTIDA.....	1903
Emanuelle Da Silva Queiroz – FENOMENO BULLYING: RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DOS AGRESSORES E DIGNIDADE DAS VÍTIMAS.....	1926

Gina Vidal Marcilio Pompeu; Nardejane Martins Cardoso – NOVAS FAMÍLIAS DO SÉCULO XXI: O RECONHECIMENTO E A POSITIVAÇÃO DA UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO.....	1939
Domingos Do Nascimento Nonato – O DIREITO À DIFERENÇA, MAS NA IGUALDADE DE DIREITOS: O RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO DA UNIÃO HOMOAFETIVA ENQUANTO ENTIDADE FAMILIAR...1959	
Jamille Coutinho Costa; Fernanda Alves De Oliveira Machado – O DIREITO AO RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA SOB A ÓTICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4277 E ADPF 132 E A GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.....	1986
Livia Gaigher Bosio Campello; Mariana Ribeiro Santiago – O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE AFETO-FUNCIONAL NA RELAÇÃO ENTRE O MENOR E O NOVO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO DO GUARDIÃO.....	2005
Luciana Costa Poli; Leonardo Macedo Poli – O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS JURÍDICOS DA UNIÃO ESTÁVEL À UNIÃO HOMOAFETIVA: ANÁLISE A PARTIR DO JULGAMENTO DO STF.....	2030
Joyceane Bezerra De Menezes; Camila Figueiredo Oliveira Gonçalves – PAI É O QUE CRIA: O CRITÉRIO DA SOCIOAFETIVIDADE NAS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE ESTADO.....	2057
Bruna Souza Paula – PRINCÍPIOS RELEVANTES DO DIREITO INFANTO-JUVENIL NO CONTEXTO DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA.....	2081
Claudinéa Goulart De Oliveira Costa – SUCESSÃO LEGÍTIMA NO CASAMENTO E NA UNIÃO ESTÁVEL: UMA ABORDAGEM COMPARATIVA SOB A PERSPECTIVA CIVIL-CONSTITUCIONAL.....	2105
DIREITO DO TRABALHO.....	2134
Joao Paulo Correa Ramos – A COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE AÇÕES ENTRE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	2135
Juliane Maria Suzin; Rodrigo Goldschmidt – A DESCARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ HABITUAL COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA NO CONTRATO DE TRABALHO.....	2173
Regina Célia Pezzuto Rufino – A DICOTOMIA ENTRE A PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E SUA DIGNIFICAÇÃO - UMA VISÃO SOB A ÓTICA DO ASSÉDIO MORAL TRABALHISTA.....	2195
Ailsy Costa De Oliveira; Maria Dos Remédios Fontes Silva – A FLEXIBILIZAÇÃO COMO UMA FORMA DISSIMULADA DE REDUÇÃO DE DIREITOS.....	2214
Newton De Menezes Albuquerque; Marcus Pinto Aguiar – A GLOBALIZAÇÃO DO CAPITAL-IMPERIALISMO E A PRECARIZAÇÃO DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES: LIMITES E DESAFIOS.....	2232

Marcos Augusto Maliska; Cassio Colombo Filho – A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS NO MERCADO DE TRABALHO.....	2252
Jean Filipe Domingos Ramos; Carolina Pereira Lins Mesquita – A LIBERDADE SINDICAL E A NEGOCIAÇÃO COLETIVA SOB O PRISMA DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO.....	2267
Michele Toshie Saito – A LUTA DA MULHER PELA IGUALDADE DE GÊNERO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO.....	2290
Patricia Borba De Souza; Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis – A REPRESENTAÇÃO COLETIVA NAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS. EFICÁCIA DOS ACORDOS.....	2317
Idir Canzi; Franciani Batisti – ASSÉDIO MORAL E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO AMBIENTE LABORAL SADIO.....	2333
Grasiele Augusta Ferreira Nascimento; Maria Aparecida Alkimin – EXPLORAÇÃO SEXUAL: UMA DAS PIORES FORMAS DE TRABALHO INFANTIL.....	2356
Caio Augusto Souza Lara; Raquel Betty De Castro Pimenta – ISONOMIA SALARIAL NO BRASIL E NA ITÁLIA: ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DAS NORMAS INTERNACIONAIS.....	2372
Flavia De Paiva Medeiros De Oliveira – MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E PERSONALIDADE DO TRABALHADOR: A PROTEÇÃO JURÍDICA FRENTE AO ASSÉDIO MORAL NO BRASIL E NO MERCOSUL.....	2389
Leda Maria Messias Da Silva; Marice Taques Pereira – O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROFESSOR E AS LESÕES QUE ESTE AMBIENTE CAUSA AOS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....	2406
Rubens Silveira Taveira Junior – O TRABALHO DECENTE COMO IMPERATIVO AO ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO.....	2438
Sarah Hora Rocha – OBESIDADE COMO FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO.....	2461
Rosane Leal Da Silva – OS IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS INFORMACIONAIS NO MUNDO DO TRABALHO: APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE O CYBER BULLYING NO TELETRABALHO.....	2481
Lutiana Nacur Lorentz; Guilherme Orlando Anchieta Melo – TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO: FORÇADO, DEGRADANTE E DESUMANO - UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR TRABALHISTA E CRIMINAL.....	2510
Andrezza Nazareth Feltre – UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA DISPENSA COLETIVA NO BRASIL.....	2536
DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.....	2571
Antonio Roberto Winter De Carvalho; Edimur Ferreira De Faria – A ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO DENTRO DO PARADIGMA FEDERALISTA PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL.....	2572

Pedro Gallo Vieira – A DEMOCRACIA DELIBERATIVA E A INTERPRETAÇÃO NORMATIVA DAS CONSULTORIAS JURÍDICAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.....	2602
Georgeanne Lima Gomes Botelho; Maria Lirida Calou De Araujo E Mendonça – A INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.....	2618
Emanuel Andrade Linhares – A NECESSIDADE DE SUPERACÃO DO DOGMA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO.....	2651
Ruy Cardozo De Mello Tucunduva Sobrinho – A PRESCRIÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.....	2673
Berenice Sofal Delgado – A SAÚDE SUPLEMENTAR NO CONTEXTO DO ESTADO REGULADOR BRASILEIRO E A RN - ANS Nº 196.....	2694
Carlos Henrique Costa Leite – A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO E OS CONCEITOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS DE WESLEY HOHFELD.....	2719
Everton Das Neves Gonçalves; Joana Stelzer – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM MERCADOS REGIONAIS DE INTEGRAÇÃO: UMA VISÃO HISTÓRICO-JURISPRUDENCIAL DO MERCADO ÚNICO EUROPEU.....	2745
Rogério Luiz Nery Da Silva – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS SOCIAIS E PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA.....	2761
Iúlian Miranda; Cristiana Maria Fortini Pinto E Silva – AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DESTACADO DE ATUAÇÃO COMPARTILHADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.....	2794
Giovani Clark; Flávio Freire De Oliveira – ASPECTOS JURÍDICOS E ECONÔMICOS DA REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS.....	2816
Irene Patrícia Nohara – CONSENSUALIDADE E GESTÃO DEMOCRÁTICA DO INTERESSE PÚBLICO NO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO.....	2838
Tércio Aragão Brilhante; Fayga Silveira Bedê – INCOMPATIBILIDADE ENTRE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E O DESEMPENHO DE ATIVIDADES PRIVADAS: O CASO DE ATIVIDADES GERENCIAIS E COMERCIAIS POR SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.....	2859
Jeane Santos Bernardino Fernandes – O PROBLEMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO) NO BRASIL.....	2877
Ana Cristina Melo De Pontes Botelho – OS ÓRGÃOS DE CONTROLE E A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO.....	2899
Carlos Sérgio Gurgel Da Silva – OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROPORCIONALIDADE: CONSIDERAÇÕES ACERCA DE SUA NATUREZA E APLICAÇÕES NO BRASIL E EM PORTUGAL.....	2930

Fernando Horta Tavares; Henrique Avelino Rodrigues De Paula Lana – PONDERAÇÕES ACERCA DO ESTADO ENQUANTO PRESTADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS: RELAÇÃO DE CONSUMO?.....2957

Sérgio Henrique Dos Santos Matheus – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AS LESÕES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOFRIDAS PELOS SERVIDORES PÚBLICO.....2985

Valter Alves Carvalho – UMA RELEITURA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA SOB A ÓTICA DO DIREITO À BOA ADMINISTRAÇÃO3014

DIREITO E ECONOMIA.....3032

Bruno Fernandes Vieira; Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin – A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODO DO DIREITO ECONÔMICO.....3033

Felipe Felix E Silva – A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO DE ACORDO COM A PERSPECTIVA DA CIÊNCIA ECONÔMICA E DA CIÊNCIA JURÍDICA.....3053

Luiz Gustavo Friggi Rodrigues – A RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA OFERTA INADEQUADA DE DERIVATIVOS.....3073

Fábio Ricardo Rodrigues Brasilino; Carla Bonomo – ATORES HEGEMÔNICOS E A (RE) DEFINIÇÃO DOS DIREITOS: UMA ANÁLISE ACERCA DA ESTRUTURA CONSTITUCIONAL-ECONÔMICA FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO.....3089

Carlos Augusto De Oliveira Diniz; Rogério Nogueira Guimarães – ESTADO, PETRÓLEO, E FUTURO: O DIREITO FUNDAMENTAL DE REDUÇÃO DA POBREZA COMO MANEIRA RACIONAL DE INVESTIR AS RIQUEZAS ORIUNDAS DO PRÉ-SAL BRASILEIRO.....3115

Leonardo José Peixoto Leal; Monica Mota Tassigny – ESTRUTURA E ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL E AS PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE.....3136

Gustavo Favini Mariz Maia – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA E LIVRE CONCORRÊNCIA: QUESTÕES DAS LOJAS RELIGIOSAS.....3162

Roberto Norris; Ana Paula Canoza Caldeira – O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOB A ÓTICA DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO.....3178

Felipe Chiarello De Souza Pinto; Rafael Quaresma Viva – O PAPEL DA GLOBALIZAÇÃO NA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA.....3205

Filipo Bruno Silva Amorim – O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: GANHOS FINANCEIROS E SOCIAIS NO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA PREVIDENCIÁRIA NACIONAL.....3222

Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega – OS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA: INEFICIENTE APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS.....3244

Alexsandro Rahbani Aragão Feijó; Gina Vidal Marcilio Pompeu – PARA ALÉM DO LUCRO: RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA, ATENUANTE DOS EFEITOS ECONÔMICOS DO NEOLIBERALISMO.....3267

DIREITO E NOVAS TECNOLOGIAS.....3283

Rosane Leal Da Silva; Noemi De Freitas Santos – A EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À PUBLICIDADE NA INTERNET: O CASO DAS PROMOÇÕES DE VENDAS NO TWITTER.....3284

Jesualdo Eduardo De Almeida Junior – A REGULAMENTAÇÃO CONCORRENCIAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....3313

João Andrade Neto; Gustavo Silveira Siqueira – A REVOLUÇÃO SERÁ TUITADA: COMO A INTERNET PODE ESTIMULAR O EXERCÍCIO PÚBLICO DAS LIBERDADES.....3336

Francieli Puntel Raminelli; Rafael Santos De Oliveira – CIBERATIVISMO E AS PETIÇÕES ONLINE: UMA ANÁLISE DO SITE AVAAZ.....3359

Cecy Mitie Furusawa Vieira; Laura Riambau Jahnke Mariotto – CYBERBULLYING: O ENFRENTAMENTO DO TEMA PELO PODER JUDICIÁRIO SOB A ÓTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.....3376

Rafael De Souza Borelli; Marcos Antônio Striquer Soares – DIREITO, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA...3404

Mário Furlaneto Neto; Bruna Pinotti Garcia – LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AUTOCENSURA NA INTERNET.....3426

Marco Antônio Sousa Alves; Ricardo Adriano Massara Brasileiro – MATERIALIDADES DISCURSIVAS E MODELOS PROCESSUAIS. ORALIDADE, ESCRITA, INFORMÁTICA.....3450

José Renato Gaziero Cella; Ana Carolina Vaz – O DIREITO AO ANONIMATO, AS REDES SOCIAIS E A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.....3478

Adalberto Simão Filho – SISTEMA INTERPRETATIVO DA REDE DE CONTRATOS EM AMBIENTE DE SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO ESTUDO EM HOMENAGEM A MANUEL DE LA PUENTE Y LAVALLE.....3500

Maria Cristina Cereser Pezzella; Michelle Dias Bublitz – SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A PESSOA DO "PRESENTE" - NO TRABALHO E NO LAZER.....3524

João Victor Rozatti Longhi; Rubens Beçak – TENDÊNCIAS DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: A INFLUÊNCIA DA INTERNET NO PERFIL DA REPRESENTAÇÃO E EVENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.....3550

DIREITO E SUSTENTABILIDADE.....3575

Antônio Carlos Efig; Laís Gomes Bergstein – A JUSTA IMPOSIÇÃO LEGAL DE RESPONSABILIZAR O CONSUMIDOR NA REALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA VISANDO À SUSTENTABILIDADE.....3576

Marcela Vitoriano E Silva; Inara De Pinho Nascimento Vidigal – A LOGÍSTICA REVERSA DAS EMBALAGENS E O PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA.....	3592
Renata Furtado De Barros; Tatiane Cardozo Lima – A SUSTENTABILIDADE E A DIMENSÃO SÓCIO-AMBIENTAL DA INTEGRAÇÃO EUROPÉIA: A UTILIZAÇÃO DO CIANETO NA MINERAÇÃO.....	3622
Carlhane De Oliveira Carvalho – APLICAÇÃO PRÁTICA DO PRINCÍPIO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO VERSUS O PRINCÍPIO DO DIREITO AO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO.....	3640
Ana Alice De Carli – BREVES REFLEXÕES SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL E SEU USO SUSTENTÁVEL.....	3670
José Fernando Vidal De Souza – CONFLITOS ENTRE O POSITIVISMO JURÍDICO E QUESTÕES AMBIENTAIS NO BRASIL: EM BUSCA DE UM PARADIGMA EMANCIPADOR.....	3686
Bianca Gabriela Cardoso Dias – CONSUMO E MEIO AMBIENTE: A BUSCA POR UM MODELO SUSTENTÁVEL DE CONSUMO.....	3746
Marcilene Aparecida Ferreira – DIREITO HUMANO À ÁGUA: PRESSUPOSTO AO NÃO CONSENTIMENTO DE LICENÇA SOCIAL PARA A EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO DE FERRO.....	3761
Germana Parente Neiva Belchior; Bruno Barros Carvalho – ECOLOGIA POLÍTICA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA: UMA REFLEXÃO NECESSÁRIA.....	3779
João Augusto Rodrigues – ENERGIA, HIDRELETRICIDADE E MEIO AMBIENTE: UMA AVALIAÇÃO DA HEURÍSTICA DO PLANEJAMENTO DO SETOR ELÉTRICO.....	3800
Leonardo Alejandro Gomide Alcantara; Thaís Maria Lutterback Saporetti Azevedo – ESPAÇO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO ARGUMENTATIVA E AÇÃO COLETIVA: A HISTÓRIA DO JARDIM BOTÂNICO DE JUIZ DE FORA.....	3818
Maikon Cristiano Glasenapp – NOVO PAPEL DO DIREITO AMBIENTAL NA "POS-MODERNIDADE": TRANSFORMAÇÃO DOS CONCEITOS DE SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL.....	3861
Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire; Natalia Martinuzzi Castilho – O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO NOS ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA: OS DESAFIOS PARA UMA POLÍTICA DE JUSTIÇA CLIMÁTICA.....	3875
Geovana Maria Cartaxo De Arruda Freire – O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO NOS ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA: OS DESAFIOS PARA UMA POLÍTICA DE JUSTIÇA CLIMÁTICA.....	3899
Pedro Miron De Vasconcelos Dias Neto; Tibério Carlos Soares Roberto Pinto – O SEGURO AMBIENTAL NA TUTELA EFETIVA DO MÍNIMO ECOLÓGICO-SUSTENTÁVEL.....	3924
Leonardo Albuquerque Marques – OS INTERESSES DIFUSOS REVISITADOS.....	3954

Maristela Denise Marques De Souza – REGULAÇÃO PUBLICITÁRIA E CONSUMO CONSCIENTE: PUBLICIDADE E OS DESAFIOS PÓS- CONSUMO, EQUILÍBRIO ENTRE O DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE.....	3980
Michele Christiane De Souza Bannwart; Miguel Etinger De Araujo Junior – RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COMO INSTRUMENTO PARA A SUSTENTABILIDADE: ABORGAGENS NORMATIVA E VOLUNTÁRIA.....	3998
Marcondes Gil Nogueira – SUSTENTABILIDADE CULTURAL NA AMAZÔNIA: A POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO PARA O MUNICÍPIO DE IRANDUBA E O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO.....	4025
Hugo Cruz Maestri – SUSTENTABILIDADE, EMPRESA E ESTADO.....	4042
Anna Walleria Guerra Uchôa – SUSTENTABILIDADE: O DESAFIO DA CIDADANIA CABOCLA NO AMAZONAS.....	4060
DIREITO ELEITORAL.....	4075
José Maria Barreto Siqueira Parrilha Terra; Ronaldo Louzada Bernardo Segundo – A AMPLIAÇÃO HERMENÊUTICA DO VOTO COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA.....	4076
Nilo Ferreira Pinto Júnior – A DIMENSÃO ÉTICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS: A ANÁLISE DA MORALIDADE E VIDA PREGRESSA COMO CONDIÇÃO DE INDICAÇÃO À CONVENÇÃO PARTIDÁRIA.....	4092
Filomeno Moraes; Cristiana Maria Maia Silveira – A EVOLUÇÃO DO VOTO NO BRASIL: DAS ELEIÇÕES "A BICO DE PENA" ÀS URNAS ELETRÔNICAS.....	4113
Pedro Gallo Vieira; Adriano Sant’ana Pedra – A INELEGIBILIDADE DO ANALFABETO E O DEVER FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO.....	4137
Jose Antonio Gomes Ignacio Junior; Celso Jefferson Messias Paganelli – ATIVISMO JUDICIAL NAS RESOLUÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL - DUVIDOSA COMPATIBILIDADE DO ARTIGO 23, IX E XVIII DO CODIGO ELEITORAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.....	4153
Ana Paula Fuliario; Daniel Gustavo Falcão Pimentel Dos Reis – CLÁUSULA DE BARREIRA: OPORTUNIDADE PERDIDA DE REFORMA POLÍTICA OU DECISÃO CORRETA DO STF SOBRE SUA INCONSTITUCIONALIDADE?.....	4179
Rodolfo Viana Pereira – CONTENCIOSO ELEITORAL: POLISSEMIA CONCEITUAL, SISTEMAS COMPARADOS E POSIÇÃO BRASILEIRA.....	4207
Ricardo Victalino De Oliveira – DEMOCRACIA DELIBERATIVA E O PAPEL DOS CONSELHOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE CIVIL: A DISCUSSÃO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL DOS CIDADÃOS COMO FATOR DE LEGITIMAÇÃO E DE RACIONALIZAÇÃO DO PODER ESTATAL.....	4236
Grasiela Grosselli; Orides Mezzaroba – O COMBATE A CORRUPÇÃO ELEITORAL E OS LIMITES CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO ELEITORAL.....	4257

Peter Panutto; Thiago De Barros Rocha – O VOTO DOS PRESOS PROVISÓRIOS COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.....4276

Marcio Vieira Santos – REFORMAS POLÍTICAS E ELEITORAIS NO BRASIL VINCULADAS À PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ÀS VOZES DA NAÇÃO (FUNDAMENTOS, ASPECTOS ANALÍTICOS E SUGESTÕES INOVADORAS).....4293

DIREITO EMPRESARIAL.....4322

Deilton Ribeiro Brasil – A APLICAÇÃO DA DISREGARD OF LEGAL DOCTRINE EM XEQUE NO DIREITO DO TRABALHO.....4323

Unie Caminha; Sarah Morganna Matos Marinho – A CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO E DIREITOS CREDITÓRIOS: A "TRAVA BANCÁRIA" NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS.....4342

Stella Rangel Lourenço – A EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO NO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....4363

Tomás Lima De Carvalho – A POSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DE AÇÕES E QUOTAS COMO INOVAÇÃO ESTRATÉGICA.....4391

Felipe Chiarello De Souza Pinto; Reinaldo Moreira Bruno – A PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO EMPRESARIAL E A GOVERNANÇA CORPORATIVA.....4416

Mayara De Lima Paulo – A QUITAÇÃO DAS DIVIDAS TRIBUTÁRIAS COMO REQUISITO DA EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO: LIMITAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL ECONÔMICO.....4447

Eduardo Silva Biti – A RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS POR DÍVIDAS DA COOPERATIVA.....4462

Kássios Dávilon Soares Cordeiro – ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA E DA AÇÃO MONITÓRIA, APÓS A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL.....4477

João Carlos Leal Junior; Martha Asuncion Enriquez Prado – ANÁLISE CRÍTICA AO MODELO DE APRECIÇÃO DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO PELO CADE EM COTEJO COM O SISTEMA EUROPEU DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA.....4493

Luiz Artur Da Silveira Dias; Ana Cecília Parodi – ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, À LUZ DA TEORIA MAIOR E DA TEORIA MENOR.....4512

Gustavo Henrique De Almeida; Carlos Henrique Passos Mairink – ANÁLISE TÉCNICA DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.....4541

Fernanda Cristina Covolan; Wilson Ferreira Guimarães Junior – ASPECTOS JURÍDICOS E PRINCÍPIOLÓGICOS DA GOVERNANÇA CORPORATIVA NO BRASIL: UM ENFOQUE TRIDIMENSIONAL.....4558

Elve Miguel Cenci; Lucas Franco De Paula – DEMOCRACIA, ESTADO CONTEMPORÂNEO E REGULAÇÃO DO MERCADO FINANCEIRO

INTERNACIONAL: REFLEXÕES APÓS A CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE 2008.....	4578
Marina Oehling Gelman – DIREITO E DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS: NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE OS SISTEMAS DE PROPRIEDADE ACIONÁRIA.....	4598
Nivaldo Dos Santos; Charlene Maria Coradini De ávila Plaza – EFEITOS DA AVERBAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL - UM ESTUDO DE CASO.....	4622
Jordano Soares Azevedo – MERCADO DO SHOPPING POPULAR OIAPOQUE EM BELO HORIZONTE/MG: CARACTERÍSTICAS, CONTRADIÇÕES E OUTROS APONTAMENTOS RELACIONADOS AO DIREITO EMPRESARIAL.....	4645
Fernanda Paula Diniz; Lucas Jonatas Mendes De Lima – O ARTIGO 49, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI N. 11.101/2005: PARA UMA COMPREENSÃO SEGUNDO A EMPRESA, O MERCADO E O CRÉDITO.....	4672
Renato Vilela – O ESTUDO DO PAPEL DO DIREITO NO DESENVOLVIMENTO DOS MERCADOS DE CAPITAIS: UMA OPÇÃO METODOLÓGICA - A ABORDAGEM DA LITERATURA DE "LAW AND FINANCE" FRENTE À PROPOSTA DA OBRA "LAW AND CAPITALISM".....	4700
Renata Albuquerque Lima; Carlos Augusto Machado De Aguiar Júnior – PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DA EMPRESA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE EM DESTAQUE NA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS - LEI Nº. 11.101/2005.....	4725
DIREITO INTERNACIONAL.....	4740
Luana Castelo Branco Prado – A CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: EM ESPECIAL, SUA COMPETENCIA CONSULTIVA.....	4741
Everton Das Neves Gonçalves; Joana Stelzer – A GESTÃO JURÍDICO-LOGÍSTICA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL: A TOMADA DE DECISÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SEGUNDO A LAW AND ECONOMICS - LAE.....	4770
Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin; Fabiano Teodoro De Rezende Lara – A INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES AÉREOS NO MERCORSUL E A ATUAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL.....	4797
Flaviana Marques De Azevedo; Sérgio Alexandre De Moraes Braga Junior – A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL.....	4820
Alessandra Soares Freixo; Ilana Aló Cardoso Ribeiro – CIDADANIA E NACIONALIDADE: A SITUAÇÃO PARADOXAL DO APÁTRIDA.....	4850
Gaston Jose Giuffre; Martha Asuncion Enriquez Prado – CONFLITO ENTRE A NORMA MERCOSULINA E A NORMA INTERNA: PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL À INTEGRAÇÃO.....	4868
Vitor Geromel – CONSIDERAÇÕES SOBRE A COERÊNCIA E A COMPLETUDE NO DIREITO INTERNACIONAL.....	4897

Vicente Higinio Neto; Katya Kozicki – CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA : UM POSSÍVEL NOVO NOMOS JURÍDICO.....	4914
Gustavo Ferreira Ribeiro – CONTROLE DE EXPORTAÇÕES DE RECURSOS NATURAIS COMO TERRAS-RARAS: O CASO DA CHINA NA OMC E A COLISÃO ENTRE SOBERANIA SOBRE RECURSOS NATURAIS E O LIVRE-COMÉRCIO.....	4932
Liton Lanes Pilau Sobrinho; Carla Piffer – NEOLIBERALISMO, EXCLUSÃO SOCIAL E TRANSNACIONALIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ATORES SOCIAIS TRANSNACIONAIS NA PROMOÇÃO DA JUSTIÇA.....	4945
Raphael Almeida Ohana – O "CASO DO ALGODÃO" (WT/DS267) NO CONTEXTO DO ÓRGÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC.....	4964
Maria Priscila Mendonça Furtado; Valesca Raizer Borges Moschen – O DIREITO INTERNACIONAL SOB A PERSPECTIVA DE HART NO LIVRO "O CONCEITO DE DIREITO" E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL.....	4985
Felipe Felix E Silva; Sarah Morganna Matos Marinho – O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA, A CRISE NA ZONA DO EURO E A VIABILIDADE DE UM MINISTÉRIO DAS FINANÇAS EUROPEU.....	5004
Rodrigo Alves Pinto Ruggio – O PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL.....	5032
Ederson Cassel Czekalski; Luís Alexandre Carta Winter – O REGIME DE MAQUILA DO PARAGUAI NO ÂMBITO DO MERCOSUL: LEGALIDADE, OBJETIVO E A VANTAGEM DE SUA UTILIZAÇÃO COMO PLANEJAMENTO ECONOMICO-TRIBUTÁRIO POR EMPRESAS ESTRANGEIRAS.....	5062
Raphael Carvalho De Vasconcelos – O REGIONAL E OS DIVERSOS CONTEÚDOS DO LOCALISMO.....	5097
Alvaro De Oliveira Azevedo Neto – PLURALISMO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL: O SISTEMA NORMATIVO TRANSNACIONAL DA UNIÃO EUROPEIA E SUA RELAÇÃO CONTRA-PONTUAL COM AS CONSTITUIÇÕES NACIONAIS DE SEUS ESTADOS-MEMBROS.....	5119
Diogo Barbosa Cardoso; Carla Mariana Aires Oliveira – POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E O PRINCÍPIO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS NA PERSPECTIVA DO MULTICULTURALISMO. UM ESTUDO DAS RELAÇÕES BRASIL-ÁFRICA.....	5148
Luiz Magno Pinto Bastos Junior – POR UMA DEMARCAÇÃO CONCEITUAL DO DIREITO TRANSNACIONAL: DO MODELO DE ESTADO TERRITORIAL SOBERANO À INSURGÊNCIA DE ESPAÇOS DE REGULAÇÃO TRANSNACIONAL.....	5175
Germana De Oliveira Moraes; Luana Pontes De Lima – TRÁFICO DE MULHERES NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO SER FEMININO.....	5202
Marcos Leite Garcia – TRANSNACIONALIDADE, "NOVOS" DIREITOS FUNDAMENTAIS E UNASUL: NOVAS PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI.....	5222

DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS.....5255

José Aparecido Dos Santos – A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS.....5256

Ana Maria D'ávila Lopes; Lorena Costa Lima – A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES INDÍGENAS: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DO PENSAMENTO DE NANCY FRASER.....5279

Daniela Muradas Reis; Priscila Martins Reis – A VULNERABILIDADE COMO CONDIÇÃO COMUM ÀS VÍTIMAS DO TRÁFICO DE SERES HUMANOS PARA A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO.....5294

Marcus Vinícius Parente Rebouças; Analice Franco Gomes Parente – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A DISCIPLINA CONSTITUCIONAL DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988.....5324

Vicente Higino Neto; Katya Kozicki – CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA E OS SISTEMAS GLOBAL E REGIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS...5362

Leonardo Rabelo De Matos Silva; Bruna Adnet Grisolia – CONVENÇÃO N.87 DA OIT: "O MUNDO INTEIRO A ACORDAR. E A GENTE A DORMIR"5386

Nelson Camatta Moreira – DIREITO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL E HERMENÊUTICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS5409

Alessandre Ferreira Canabal – DIREITOS HUMANOS: DA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR AO SISTEMA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS.....5439

Larissa Ramina; Patrícia Romero – O CONFLITO ARMADO NA LÍBIA E OS DIREITOS HUMANOS: ANÁLISE A PARTIR DA ATUAÇÃO DO CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU E DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL.....5453

Sinara Camera; Jose Luis Bolzan De Moraes – O ESTADO EM TEMPOS DE TRIUNFO DA HUMANIDADE: A SOBERANIA COMO RESPONSABILIDADE.....5482

Cíntia Aparecida Nunes Pereira; Antonio Nunes Pereira – O SISTEMA CARCERÁRIO DA GRANDE VITÓRIA COMO MICROVISÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DO PRESO NO BRASIL.....5504

Márcia Cristina Altvater Vilas Boas; Fernando De Brito Alves – OS DIREITOS HUMANOS E OS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS: PERSPECTIVAS PARA A SUPERAÇÃO DO UNIVERSALISMO E DO RELATIVISMO.....5526

José Albenes Bezerra Júnior – OS DIREITOS HUMANOS SOB A ÓTICA DA GLOBALIZAÇÃO.....5557

William Paiva Marques Júnior – PARÂMETROS DE POLÍTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NOS PAÍSES DA UNASUL: EXPERIÊNCIAS DO BRASIL, EQUADOR E BOLÍVIA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA POTÁVEL E AO SANEAMENTO BÁSICO.....5577

Saulo Lopes Marinho – PELA PREVALÊNCIA MATERIAL DOS DIREITOS HUMANOS	5604
Theresa Rachel Couto Correia; Pedro Miron De Vasconcelos Dias Neto – SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NA JURISDIÇÃO INTERAMERICANA.....	5632
DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA.....	5660
Humberto Ribeiro Júnior; Nara Bogo Cypriano Machado – A APLICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS COMO UM PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO CAPIXABA.....	5661
Lucas Soares E Silva – A DOGMÁTICA PENAL DE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA: A REPRODUÇÃO DO DIREITO PENAL EXCLUDENTE.....	5677
Evandro Charles Piza Duarte – A HISTÓRIA DO SISTEMA PENAL NOS MANUAIS DE DIREITO PENAL. QUAL HISTORIOGRAFIA SE AJUSTA A UMA DOGMÁTICA CRÍTICA?.....	5704
Sheila Marta Carregosa Rocha – A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA IDOSOS NA BAHIA ENTRE 2007 E 2011.....	5729
Ricardo Miguel Sobral; Leopoldo Rocha Soares – CONDIÇÕES PARA A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRÂNSITADO EM JULGADO.....	5749
Sabrina Oliveira De Figueiredo – DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR: ALGUNS INDÍCIOS SOBRE A ORIGEM DA TENDÊNCIA VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE PRATICADA POR ADOLESCENTES.....	5765
Gisele Mendes De Carvalho; Diego Prezzi Santos – DIREITO AO PRÓPRIO CORPO E PLANEJAMENTO FAMILIAR: O TRATAMENTO PENAL DAS CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO NA LEI Nº 9.263/96.....	5787
Vanessa Maria Feletti – DO VADIO AO TRAFICANTE: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO DO CONTROLE PENAL DOS POBRES PARA O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA NO BRASIL REPUBLICANO A PARTIR DA ÓTICA DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA.....	5818
Karyna Batista Sposato; Nayara Sthéfany Gonzaga Silva – INIMPUTABILIDADE PENAL ETÁRIA E CONSTITUIÇÃO.....	5833
Geraldo Ribeiro De Sá – MUDANÇA SOCIAL E MUDANÇA JURÍDICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL.....	5848
Priscila Formigheri Feldens; Gabriela Arruda Da Silveira – O DIREITO PENAL ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO: LEGITIMAÇÃO X LIMITAÇÃO.....	5874
Marcos Eduardo Cabello; Diego Felipe Muñoz Donoso – O DIREITO PENAL ECONÔMICO SOB A PERSPECTIVA TEÓRICA DE CASTELLS.....	5895

Rafael Amorim Santos – OS TIPOS PENAIIS DE MERA DESOBEDIÊNCIA E O PRINCÍPIO DA EXCLUSIVA PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICO-PENAIIS: UMA ANÁLISE DO ART. 8º DA LEI Nº 7.853/89.....	5914
Mário Henrique Alberton – PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO NO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.....	5929
Andreza Cristina Mantovani – RECRUDESCIMENTO DO DISCURSO PUNITIVO ESTATAL: ALGUMAS INTERSECÇÕES ENTRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL, O RDD E O ROMPIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS AFETOS AO PROCESSO PENAL.....	5944
Joubran Kalil Najjar – REFLEXÕES SOBRE OS CRIMES CULPOSOS NAS GRANDES METRÓPOLES.....	5961
Cristina Maria Zackseski – SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DOS DADOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE ENCARCERAMENTO DO INÍCIO DO SÉCULO XXI.....	5980
Shirley Silveira Andrade – TRÁFICO DE PESSOAS, TRABALHO ESCRAVO E CONSENTIMENTO.....	5998
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: PASSADO, REFORMAS E CONTEMPORANEIDADE.....	6023
Agatha Brandão De Oliveira; Valesca Raizer Borges Moschen – A ARBITRAGEM E O PODER JUDICIÁRIO NO ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: PARALELISMO E CONVERGÊNCIA.....	6024
Iara Rodrigues De Toledo – A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL - PEC Nº. 15/2011 DE INICIATIVA DO SENADO FEDERAL: UMA DOCE ILUSÃO DE JUSTIÇA CÉLERE? O DEBATE ESTÁ ABERTO.....	6043
Giorgi Augustus Nogueira Peixe Sales – A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ASPECTOS RELEVANTES	6066
Claudia Beeck Moreira De Souza – A SOBRECARGA DO STF E O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES.....	6096
Adriana Fasolo Pilati Scheleder – A VIRTUALIZAÇÃO PROCESSUAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E A AMPLIAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS.....	6117
Felipe Teles Santana – APONTAMENTOS SOBRE O RECURSO ESPECIAL E QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.....	6131
Elaine Harzheim Macedo; Larissa Pilar Prado – COLABORAÇÃO NO DIREITO RECURSAL: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA.....	6154
Deborah Maria Akel Mameri – ENSAIO SOBRE A ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO À LUZ DO DEVIDO PROCESSO	

CONSTITUCIONAL COMO MEDIDA DE APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA PROCESSUAL À SUA FINALIDADE.....	6176
Adriano Athayde Coutinho – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO COLETIVO.....	6196
Adriana Vanderlei Pommer Senn – MULTA COMINATÓRIA - ASTREINTES NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO.....	6223
Ana Beatriz Costa Koury – NOVAS ACEPÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO À LUZ DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.....	6253
Danilo Vital De Oliveira – O PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A GENERALIZAÇÃO DO AMICUS CURIAE: LIMITES E POSSIBILIDADES.....	6284
Cristiano Becker Isaia – PROCESSO CIVIL E(M) CRISE: O ESGOTAMENTO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO NA SATISFAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS E A POSSIBILIDADE EM SE CONSTRUIR UMA JURISDIÇÃO-PROCESSUAL SUMARIZADA E DEMOCRÁTICA.....	6310
Roberta Maia Gresta – PROCESSO COLETIVO: ENTRE O ESTRANGULAMENTO DA CONFLITUOSIDADE E A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA.....	6337
Livia Cristina Collodetti Demuner; Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro – REFORMA IMPLEMENTADA PELA LEI 11.232/2005: EFICAZ OU MERA FORMALIDADE NO QUE TANGE À CELERIDADE PROCESSUAL?.....	6366
Margareth Vetis Zaganelli; Gizelly Gussye Amaral Rabello – REFORMAS PROCESSUAIS E A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO CIVIL NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS ITALIANO E BRASILEIRO.....	6389
Marcel Vitor De Magalhaes E Guerra – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICANDO A TÉCNICA DE DISTINGUISHING EM SUA SÚMULA 691.....	6417
Alexandre Reis Siqueira Freire; Marcello Soares Castro – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE ACÓRDÃO IMPUGNÁVEL POR RECURSO ESPECIAL: BREVES COMENTÁRIOS ÀS NORMAS DO CPC VIGENTE E DO PROJETADO.....	6429
DIREITO TRIBUTÁRIO.....	6457
Livia Freitas Xavier – A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E O NOVO ESTADO DESENVOLVIMENTISTA.....	6458
Ana Carolina Barbosa Pereira; Leopoldo Fontenele Teixeira – A DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO (DRU) E SUA INCONSTITUCIONALIDADE SOB A PERSPECTIVA DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: OPÇÃO POLÍTICA QUE AFETA A CIDADANIA NO BRASIL.....	6481
Daniel Santos Prado – A EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA E O DIREITO DE CRÉDITO NOS IMPOSTOS SOBRE CONSUMO.....	6501
Hamanda Rafaela Leite Ferreira – A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA COMO FORMA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.....	6531

Antonio Carlos Diniz Murta – A INTERPRETAÇÃO DA "TEORIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL" EM CONFRONTO COM A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E GANHOS DE QUALQUER NATUREZA SOBRE "GANHOS DE CAPITAL" NA ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA.....	6561
Bruno Vinicius Luchi Paschoal – A NOTA FISCAL PAULISTA E OS NOVOS MECANISMOS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.....	6587
Maria Lirida Calou De Araujo E Mendonça; Fernanda Mara De Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba – CONCILIANDO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E A EXTRAFISCALIDADE: A AMPLIAÇÃO DA FINALIDADE DOS MERCADOS.....	6613
Nayara Tataren Sepulcri – CONTEÚDO E ALCANCE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SOLIDÁRIA.....	6643
Roberto Biava Júnior – DISTORÇÕES JURÍDICAS E ECONÔMICAS DO PIS-COFINS NA IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS: UMA ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E INTERNACIONAL (OMC E MERCOSUL).....	6678
Jeferson Teodorovicz; Sarah Maria Linhares De Araújo – ILUSÃO FINANCEIRA E TRANSPARÊNCIA FISCAL: ANTAGONISMO TEÓRICO APLICADO AO PROBLEMA DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA.....	6700
Jonathan Barros Vita – ISONOMIA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DIREITOS HUMANOS: NOVA CHAVE DE LEITURA PARA A TRIBUTAÇÃO.....	6730
Antonio Roberto Winter De Carvalho; Flávio Couto Bernardes – NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL.....	6752
Glaucaia Silva Leite; Maria De Fatima Ribeiro – O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD) INCIDENTE SOBRE A DESIGUALDADE DE VALORES NA PARTILHA DE BENS DECORRENTE DO DIVÓRCIO.....	6778
Marlusa Ferreira Dias Xavier; Izabel Sousa Evora – O PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO E AS MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS.....	6800
Fernando Bretas Vieira Porto – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A TESE DOS "CINCO MAIS CINCO".....	6831
Keziah Alessandra Vianna Silva Pinto; Milena Zampieri Sellmann De Menezes – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA COMO PRIVILÉGIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FACE AO DIREITO À MORADIA.....	6855
Rafhael Frattari; Renê Moraes Da Costa Braga – RACIONALIDADE EQUITATIVA, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A TRIBUTAÇÃO DO ISSQN SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO PÚBLICO.....	6878
Júlio César De Almeida; Thaís De Souza Lima Oliveira – REPERCUSSÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE UM TRIBUTO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO: ANÁLISE A PARTIR DE PAULO DE BARROS CARVALHO.....	6899
Luiz Gustavo Faria De Azevedo Branco – SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO: A COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	

SOCIAIS E AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NA LEI 8.212/91 PELA LEI 11.941/09.....6927

Roberto Codorniz Leite Pereira – TRIBUTAÇÃO, JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E DESENVOLVIMENTO.....6947

DIREITO, ARTE E LITERATURA.....6977

Adriana Silva Maillart; Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci – A ARBITRAGEM COMO DESENCADEADORA DA GUERRA DE TRÓIA: A HISTÓRIA CULTURAL COMO FONTE PRIMÁRIA NO ESTUDO DE INSTITUTOS JURÍDICOS.....6978

Telma Aparecida Rostelato; Taís Nader Marta – A ARTE DE INCLUIR CRIANÇAS AUTISTAS: UMA ABORDAGEM DO FILME "UMA FAMÍLIA ESPECIAL", COMO PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DA SEGREGAÇÃO, O DESIDERATO CONSTITUCIONAL.....6992

Alexandre Bernardino Costa – A EXTRAORDINÁRIA GENTE UMA VISITA AO SISTEMA CARCERÁRIO POR MEIO DA LITERATURA.....7019

Sandro Alex De Souza Simões – A HERMENÊUTICA DO VAZIO: AS REPRESENTAÇÕES DA JUSTIÇA E DO HOMEM DA AMAZÔNIA NO ROMANCE "SAFRA", DE ABGUAR BASTOS.....7045

Leonardo Machado Pontes – A IRA DA ARTE PÓS-MODERNA CONTRA O DIREITO DE AUTOR: PRESERVANDO O SENTIDO DOS SÍMBOLOS CULTURAIS E PROTEGENDO OS AUTORES DA "RECODIFICAÇÃO".....7066

Grasiele Augusta Ferreira Nascimento; Ana Maria Viola De Sousa – ANÁLISE DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E DO ASSÉDIO SEXUAL NO TRABALHO A PARTIR DO FILME "TERRA FRIA" ("NORTH COUNTRY").....7086

Eric Santos Lima – APROXIMAÇÃO CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS PERSPECTIVAS ATRAVÉS DA ARTE.....7104

Andréa Micaelle Santos Sousa; Maria Eurídice Ferreira Cavalcante – COMO QUEBRAR O ENSINO DOGMÁTICO DO CURSO DE DIREITO - A PROPOSTA DE FORMAÇÃO HUMANÍSTICA INTERDISCIPLINAR DO GRUPO DE ESTUDOS "DISTRÁIDOS VENCEREMOS".....7119

Angela Maria Griboggi – DIREITO E LITERATURA: UM NOVO OLHAR À CIÊNCIA DO DIREITO NA BUSCA DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA.....7136

Carlos Augusto Fernandes Eufrásio; Ivanilda Sousa Da Silva – DIREITO E LITERATURA: UMA ANÁLISE INTERDISCIPLINAR DO FENÔMENO JURÍDICO A PARTIR DE TEXTOS LITERÁRIOS.....7159

Artur Soares De Castro; Luciano Pereira Vieira – DIREITO E TRAGÉDIA: O PROBLEMA DA JUSTIÇA NA GRÉCIA ANTIGA.....7177

Jaci Rene Costa Garcia – MEDIAÇÃO NO DIREITO: UM OLHAR DA FILOSOFIA E DA LITERATURA NOS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO.....7204

Helder Felix Pereira De Souza – O DIREITO COMO MANIFESTAÇÃO DO "BIOPODER": O "DISPOSITIVO" DA "RODA-VIVA" E O VALOR (PREÇO) DA VIDA.....	7220
Miriam Coutinho De Faria Alves – O MUNDO DA VIDA EM GH - UMA LEITURA DA PAIXÃO SEGUNDO GH NA PERSPECTIVA DO DIREITO NA LITERATURA.....	7236
João Andrade Neto – O POSITIVISMO JURÍDICO NOS LABIRINTOS DA LEGALIDADE.....	7252
Mara Conceição Vieira De Oliveira – O TEXTO LITERÁRIO COMO FERRAMENTA NA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS ARGUMENTATIVAS.....	7275
Alexandre Coutinho Pagliarini – UMA HERMENÊUTICA PARA O DIREITO E A CULTURA POPULAR.....	7289
Rafael Mario Iorio Filho; Fernanda Duarte Lopes Lucas Da Silva – UMA PROPOSTA TOTALITÁRIA DE CONSTRUÇÃO DE CIDADANIA: OS DISCURSOS FASCISTA DE BENITO MUSSOLINI.....	7304
Luiz Ismael Pereira – VALORES POLÍTICO-JURÍDICOS NA EPOPEIA HOMÉRICA: UMA LEITURA JUSFILOSÓFICA DA ILÍADA E DA ODISSEIA.....	7334
DIREITO, EDUCAÇÃO, ENSINO E METODOLOGIA JURÍDICOS.....	7353
Pablo Jiménez Serrano; Adelio Damião Missaggia – A EDUCAÇÃO JURÍDICA E MORAL: UMA CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS EM FACE DA CONVIVÊNCIA SOCIAL.....	7354
Adreana Dulcina Platt – A INCORPORAÇÃO DOS NOVOS POSTULAMENTOS LEGAIS: A EDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA IDEOLÓGICA DO ESTADO.....	7387
Luciana Pedroso Xavier; Marília Pedroso Xavier – AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: O PRODUTIVISMO ACADÊMICO EM DEBATE	7400
Leonardo Martins Wykrota; Raphael Frattari – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA EM DIREITO.....	7418
Adriana Goulart De Sena Orsini; Mila Batista Leite Corrêa Da Costa – DIREITO E EDUCAÇÃO PARA A ALTERIDADE: METODOLOGIA DE ENSINO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.....	7459
Francisco Raimundo Alves Neto – DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS E O CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO DA UFAC: PERCEPÇÃO DE DOCENTES E DISCENTES.....	7475
Leonel Severo Rocha; Bárbara Silva Costa – ENSINO JURÍDICO E SOCIEDADE COMPLEXA: CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO LUHMANNIANO NA OBSERVAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO.....	7515
Carolina Maria Morro Gomes Galbiati; Edilson Donizete Machado – ENSINO JURÍDICO NO BRASIL: UMA POSSÍVEL ABORDAGEM A AVANÇOS, CONTROVÉRSIAS E ÀS EXIGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS COM VISTAS À QUALIDADE.....	7538

Germana Parente Neiva Belchior; Bruno Barros Carvalho – ENSINO JURÍDICO, COMPLEXIDADE E MEIO AMBIENTE: UM DIÁLOGO NECESSÁRIO.....	7558
Hélcio José Da Silva – GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO AO HOMOAFETIVO E AO TRANSGÊNERO - SISTEMA NORMATIVO TRUNCADO E FRAGMENTÁRIO	7576
Julia Maurmann Ximenes – LEVANTAMENTO DE DADOS NA PESQUISA EM DIREITO - A TÉCNICA DA ANÁLISE DE CONTEÚDO.....	7608
Samyra Haydêe Dal Farra Napolini Sanches; Monica Bonetti Couto – MATRIZES EPISTEMOLÓGICAS DA CIÊNCIA DO DIREITO QUE SE CONHECE E ENSINA NO BRASIL.....	7623
Cesar Leandro De Almeida Rabelo; Helena Collares Rodrigues – O PERFIL DOS PROFESSORES E A CRISE DO ENSINO JURÍDICO: REFLEXÕES A PARTIR PESQUISA DE SURVEY REALIZADA NA UNIVERSIDADE FUMEC.....	7652
Rodrigo Bassetti Tardin – O PROFESSOR REFLEXIVO DE DIREITO.....	7675
Marta Regina Gama Gonçalves; Fabrício Sales Noronha – O SABER DA EXPERIÊNCIA E A EXPERIÊNCIA DO SABER. A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A EXPERIMENTAÇÃO ARTÍSTICA COMO PROPOSTA PARA A FORMAÇÃO DO BACHAREL EM DIREITO CRÍTICO/SENSÍVEL/CIENTÍFICO/SOCIAL.....	7699
Cleusa Bernadete Larranhagas Mamedes; Edna Soares Da Silva – OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO ENSINO JURÍDICO: A EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS EM DIREITO (NUPEDI) DA FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ DE ARAPUTANGA, MATO GROSSO.....	7729
Alexandre Godoy Dotta – POLÍTICA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: DA PROPOSTA CONCEBIDA À REGULAMENTAÇÃO IMPLANTADA UM COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS DO EXAME DA OAB E DO ENADE PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM DIREITO.....	7749
Marcelo Miguel Conrado; Rosalice Fidalgo Pinheiro – POR UMA FUNÇÃO EMANCIPATÓRIA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES: A INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.....	7772
DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA I.....	7786
Newton De Menezes Albuquerque; Murilo Leite Pereira Neto – A DEMOCRACIA EM GRAMSCI: "REVOLUÇÃO PASSIVA" E CONSTITUIÇÃO SEMÂNTICA NO BRASIL	7787
Isabelle De Baptista – A DESCONSTRUÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: UM ESTUDO A PARTIR DA FILOSOFIA DE JACQUES DERRIDA.....	7805
Pablo Jiménez Serrano; Miralda Rabelo – A EDUCAÇÃO MORAL COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL: DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A FORMAÇÃO DE VALORES.....	7831

João Hélio Ferreira Pes; Andrea Nárriman Cezne – A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO AO AMBIENTE EQUILIBRADO E PRESERVADO.....	7855
Marcelo Andrade Cattoni De Oliveira; Adamo Dias Alves – A REFORMA POLÍTICA E O DESAFIO DE IMPLEMENTAR O MODELO DE DEMOCRACIA CONSENSUAL EM FACE DO PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO E O BONAPARTISMO.....	7881
Thiago Luiz Dagostin Machado – A REGRA DA MAIORIA E O PERIGO DAS MASSAS: O EXEMPLO DA ALEMANHA NACIONAL-SOCIALISTA.....	7901
Matheus Felipe De Castro – A TEORIA E A PRÁTICA DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL.....	7920
Martonio Mont Alverne Barreto Lima; Bruno César Braga Araripe – AÇÃO POPULAR PROMOVIDA POR ESTRANGEIRO: LEGITIMIDADE BASEADA NA PAZ PERPÉTUA KANTIANA?.....	7932
Riva Sobrado De Freitas; Danielle Jacon Ayres Pinto – DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE DE CONVICÇÃO: UM EXAME DA EFICÁCIA MATERIAL DESTE DIREITO NA EXPERIÊNCIA FRANCESA E POSSÍVEIS REPERCUSSÕES NO MUNDO OCIDENTAL.....	7947
Pablo Malheiros Da Cunha Frota – DIREITO COMO PROBLEMA, CONSTITUCIONALISMO, DEMOCRACIA E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.....	7970
Alexandre Walmott Borges; Paula Fernanda Pereira De Araújo E Alves – DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA - ELEMENTOS POSSIBILITADORES DE SISTEMATIZAÇÃO A PARTIR DA ORGANIZAÇÃO TEXTUAL.....	7994
Frederico Garcia Guimarães; Maria Eliza Lemos Schueller Pereira Da Silva – LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA PENAL A PARTIR DA LEITURA DE MARCELO NEVES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA	8011
Diego Pimenta Moraes; Adriano Sant’ana Pedra – LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES EM QUESTÕES MORAIS POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR DIRETA.....	8029
Pedro Augusto Lopes Sabino – LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: O CONCEITO DE NOTÍCIA E OS SEUS REFLEXOS SOBRE O DIREITO DE RESPOSTA.....	8050
Rodrigo Valin De Oliveira – LIBERDADE POLÍTICA E REPUBLICANISMO EM MAURÍCIO VIROLI.....	8075
Thiago Penido Martins; Rodolpho Barreto Sampaio Júnior – O DIREITO FUNDAMENTAL AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE: CONTRIBUTO DO DIREITO COMPARADO PARA O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	8091
Greyce Jenniffer Martins Miranda – O FENÔMENO DA ALOPOIESE NA MODERNIDADE PERIFÉRICA E A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.....	8112

Larissa Caetano Mizutani – O PROCEDIMENTO DEMOCRÁTICO NO ESTADO DE DIREITO: O DIREITO À CONSULTA PRÉVIA DOS INDÍGENAS NO CASO BELO MONTE.....8133

Saulo Lindorfer Pivetta – TUTELA JUDICIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: INTERPRETANDO A CONSTITUIÇÃO A PARTIR DO PROJETO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO.....8150

DIREITOS FUNDAMENTAIS E DEMOCRACIA II.....8175

Bruno Augusto Guedes; Vinícius Silva Bonfim – A AUTODETERMINAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL: A TEORIA DO DIREITO COMO INTEGRIDADE.....8176

Lucas Franco De Paula; Tania Lobo Muniz – A CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA MUNDIAL, O ESTADO CONTEMPORÂNEO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS.....8194

Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori; Elias Jacob De Menezes Neto – A PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL: O PROBLEMA DA CONCENTRAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSAS NO BRASIL.....8209

José Guilherme Berman – A RECEPÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA CARTA DE DIREITOS E LIBERDADES CANADENSE DE 1982.....8233

João Bruno Dacome Bueno; William Fracalossi – A TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS E SUA APLICABILIDADE NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....8249

Rafael De Souza Borelli; Francisco Emilio Baleotti – A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES A DIREITOS FUNDAMENTAIS NO DIREITO COMPARADO E NO BRASIL: PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO.....8277

Vanice Regina Lírio Do Valle; Alfredo Canellas Guilherme Da Silva – ATIVISMO JUDICIAL E SEGURANÇA JURÍDICA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.....8301

Nilson Tadeu Reis Campos Silva; Gisele Mendes De Carvalho – DA RÉGUA LEGAL À PRÁTICA INDÍGENA: A APORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NOS POVOS INDÍGENAS BRASILEIROS.....8324

Andryelle Vanessa Camilo; Marilza Simonetti De Carvalho – DA VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DO IDOSO DECORRENTES DO ABANDONO AFETIVO À LUZ DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....8356

Eduardo Martins De Lima; Patricia Gazire De Marco – DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO.....8388

Daniel Cardoso De Moraes; Carlos Victor Nascimento Dos Santos – DEMOCRACIA E REFORMA POLÍTICA: PARTICULARIDADES ACERCA DA ILEGITIMIDADE DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.....8409

Antônio Carlos Efig; Bruno Laskowski Staczuk – MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR: UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL CONSTITUCIONAL NA PÓS-MODERNIDADE.....	8429
Laura Mendes Amando De Barros – O DEVER FUNDAMENTAL DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E A SUA EFETIVAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO.....	8449
Gracimeri Vieira Soeiro De Castro Gaviorno – O DIREITO FUNDAMENTAL DE RESISTÊNCIA AO DIREITO INJUSTO: O CASO DO TRATORISTA AMILTON SANTOS.....	8479
Luasses Gonçalves Dos Santos – O LIMITE AO EXERCÍCIO DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS DE EXTRADIÇÃO: O CASO BATISTTI, O EXERCÍCIO DO PODER DE SOBERANIA PELO PODER EXECUTIVO E A TENTATIVA DE LESÃO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.....	8495
Márcio Túlio Viana; Maíra Neiva Gomes – O NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO II: A AVENTURA CONTINUA.....	8519
Leonardo Gonçalves Juzinskas – PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL: BREVES ANOTAÇÕES E SUA ADEQUAÇÃO À REALIDADE BRASILEIRA.....	8539
Tiago Gagliano Pinto Alberto; Sabrina Santana Figueiredo Pinto Alberto – PODER JUDICIÁRIO E DEMOCRACIA: A VISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL....	8560
Paola Coelho Gersztein – PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS E HIERARQUIA DE VALORES: HÁ RACIONALIDADE POSSÍVEL?.....	8581
Felipe Pante Leme De Campos – SOBERANIA E ESTADO: ATUALIDADE DO CONCEITO DE SOBERANIA NA CONSTITUIÇÃO.....	8604
DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS I.....	8624
Leonardo José Peixoto Leal; Gabryela Carlos Sales – ATIVIDADE POLICIAL COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS PELO ESTADO	8625
Samyle Regina Matos Oliveira; Veronica Teixeira Marques – CONDIÇÕES DE SAÚDE E AMBIENTE COMO DIREITO NO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA.....	8647
Shirley Silveira Andrade; Paulino Pereira Da Silva – DA SENZALA À TOGA- NEGROS JUÍZES E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.....	8675
Jimenna Rocha Cordeiro Guedes; Maria Aurea Baroni Cecato – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A PARTIR DA INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO.....	8702
Evandro Charles Piza Duarte; Menelick De Carvalho Netto – DIREITO À LIBERDADE E À IGUALDADE NAS POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS COTAS RACIAIS...	8723
Rogério Luiz Nery Da Silva – DIREITOS SOCIAIS: EFETIVIDADE, PROGRAMATICIDADE E JUSTIÇA.....	8748

Carlos Luiz Strapazzon – EXPECTATIVAS IMPERATIVAS: CATEGORIA-CHAVE PARA UMA DOCTRINA BRASILEIRA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGURIDADE SOCIAL.....	8767
Viviane Raposo Pimenta – LETRAMENTO DIGITAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA.....	8793
Izabel Saenger Nuñez; Fabiana Luci de Oliveira – NOTAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.....	8815
Arthur Ramos Do Nascimento; Saulo De Oliveira Pinto Coelho – O COMBUSTÍVEL "SUJO" " REFLEXOS NEGATIVOS DO USO DA MÃO DE OBRA ESCRAVA NA PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL E A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE COMO GARANTIA DE UM DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL.....	8844
Fernanda Raquel Thomaz De Araújo; Luiz Fernando Bellinetti – O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DA EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: ENFRENTAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA JUSTIFICAÇÃO.....	8878
Vanessa Coelho Rocha; Michele Brum Aguiar – O CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS EM PROL DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA PARA OS INDIVÍDUOS.....	8907
José Pérciles Pereira De Sousa – O ESTADO DE SOLIDARIEDADE E O REPOSICIONAMENTO DO PROBLEMA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS.....	8937
Katia Leão Cerqueira; Rosane Beatris Mariano Da Rocha Barcellos Terra – O NECESSÁRIO RECRUDESCIMENTO DA CIDADANIA ATIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E O PAPEL DA COMUNIDADE À SUA EFETIVAÇÃO.....	8973
Jailton Macena De Araújo – O PRINCÍPIO JURÍDICO DA SOLIDARIEDADE E A REALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	8994
Aurany Millen De Castro – OS ESTABELECIDOS E OUTSIDERS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COTAS RACIAIS NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS.....	9023
Marlene De Paula Pereira – POLÍTICA PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: INFLUÊNCIAS DO SETOR PRIVADO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO.....	9043
Marcelo Luis Roland Zovico – TEORIA DO RISCO E A SOCIEDADE MODERNA.....	9058
DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS II.....	9073
Francisco William Lopes Rodrigues – A MEDIAÇÃO PRISIONAL COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA.....	9074
Zulmar Antonio Fachin; Andryelle Vanessa Camilo – A SITUAÇÃO DO IDOSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: NECESSIDADE DE AÇÕES	

AFIRMATIVAS PARA SUA INCLUSÃO, À LUZ DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.....	9091
Domingos Do Nascimento Nonato – ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E INCLUSÃO EDUCACIONAL NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO: A REALIDADE DO CAMPUS DE MARABÁ/PA.....	9122
Sérgio Henrique Dos Santos Matheus – AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL E O DIREITO POLICIAL INTERNACIONAL.....	9149
Filipo Bruno Silva Amorim – AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A ÓTICA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - AGU.....	9169
Analice Franco Gomes Parente; Marcus Vinícius Parente Rebouças – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O FENÔMENO DA "JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE" NO BRASIL.....	9199
Ivan Aparecido Ruiz; Tatiana Coutinho Pitta Pinto – DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.....	9230
Eneida Vinhaes Bello Dultra – DEMOCRACIA, PATRIARCADO E OS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DAS MULHERES - ANÁLISE DAS FRATURAS E PERSISTÊNCIAS.....	9256
Elaine Lídia Santos De Souza – DESAPOSENTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: OS LIMITES DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FACE AO DIREITO DOS ADMINISTRADOS.....	9288
Kellen Cristina Gomes Ballen – DIREITO À SAÚDE DO TRANSEXUAL E POLÍTICAS PÚBLICAS.....	9308
Jorge Heleno Costa – DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS: SÃO TIAGO E SEUS BISCOISTOS COMO PARADIGMA DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA ECONOMIA MUNICIPAL.....	9325
Fernanda Sabrinni Pereira; Paula Fernanda Pereira De Araújo E Alves – EFETIVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À MORADIA: APONTAMENTOS SOBRE O PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA".....	9346
Pedro Ivo De Sousa – EFETIVIDADE NO CONTROLE JUDICIAL BRASILEIRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: A DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DE RECURSOS.....	9366
Breno Maifrede Campanha – O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A PERSPECTIVA DO VÉU DA IGNORÂNCIA DE JOHN RAWLS.....	9398
Francielli Silveira Fortes – O PARADOXO DEMOCRÁTICO DA JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: CRITÉRIOS PARAMETRIZANTES E OS IMPACTOS PRESTACIONAIS.....	9415
Germene Mallmann; Eduardo Seino Wiviurka – O RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO: UMA ANÁLISE FILOSÓFICA E CONSTITUCIONAL.....	9429
Rosmar Rissi – OS CUSTOS PARA GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS.....	9451

Alexandre Schumacher Triches; José Ricardo Caetano Costa – OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E A PAUPERIZAÇÃO DOS SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA DISCUSSÃO À LUZ DO BEM-ESTAR E DA JUSTIÇA SOCIAL.....9470

FILOSOFIA DO DIREITO I.....9492

Loiane Prado Verbicaro – A CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE JURÍDICO-CIENTIFICISTA À LUZ DA ESCOLA HISTÓRICA DO DIREITO.....9493

Iara Menezes Lima; Bruna Villas Boas Campos – A FRONTEIRA TÊNUE ENTRE DISCRICIONARIEDADE E JUSTIÇA: O DIÁLOGO ENTRE DWORKIN E HART.....9534

Lino Rampazzo – A INJUSTIÇA E O JUIZ INJUSTO NO PENSAMENTO TOMASIANO.....9555

Sândalo Vianna Dos Santos Junior – A LEGITIMIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL.....9575

Marília Ribeiro Da Costa Paes – A TEORIA DA COERÊNCIA NARRATIVA DE DWORKIN E A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA.....9595

Leonardo Ostwald Vilardi – AED, UTILITARISMO E DIREITO COMO INTEGRIDADE.....9618

Enoque Feitosa Sobreira Filho; Lorena De Melo Freitas – DIREITOS HUMANOS: PROMESSAS FORMAIS OU SISTEMA DE NECESSIDADES EM BUSCA DE CONCRETIZAÇÃO (UMA INTERPRETAÇÃO MARXISTA).....9635

Andityas Soares De Moura Costa Matos – ENTRE TRÊS REPÚBLICAS: ESTADO, LEI E JUSTIÇA NA FILOSOFIA ESTOICA GRECO-ROMANA.....9650

Felipe Duarte Almeida Da Fonseca – FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA DO DIREITO: UM TRABALHO A PARTIR DE SER E TEMPO DE HEIDEGGER.....9683

Cecília Caballero Lois; Juliana Neuenschwander Magalhães – LIBERALISMO POLÍTICO E DEMOCRACIA: UM DEBATE EURO-AMERICANO SOBRE JUSTIÇA PROCEDIMENTAL EM SOCIEDADES PLURALISTAS.....9705

Táísa Maria Viana Anchieta – LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL9726

Fabiano Hartmann Peixoto; Cláudia Rosane Roesler – MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO: REFLEXÕES A PARTIR DA PERSPECTIVA DE ELEMENTOS DA FILOSOFIA DO DIREITO.....9750

Clarissa Piterman Gross – O DEBATE METODOLÓGICO EM TORNO DA TEORIA DO DIREITO: AS POSIÇÕES DE JOHN FINNIS E JULIE DICKSON.....9766

Fernando José Armando Ribeiro; Maria Cristina Brugnara Veloso – O DEVER DE OBEDECER AO DIREITO NO PENSAMENTO DE HANS Kelsen.....9787

Júlio César De Almeida; João Paulo Mansur – O PAPEL DA LÓGICA NA TEORIA GERAL DO DIREITO: UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO JURÍDICA EM LOURIVAL VILANOVA E HANS Kelsen A PARTIR DOS PREDICADOS POLIÁDICOS.....9805

Taylisi De Souza Corrêa Leite; Vinícius Reis Barbosa – PÓS-POSITIVISMO, TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO E NEOCONSTITUCIONALISMO: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A VANGUARDA DA TEORIA DO DIREITO PARA A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.....9828

Christina Gouvea Pereira Mendina; Francisco Carlos Duarte – TEMPO, HIPERMODERNIDADE E SAÚDE.....9845

Joao Paulo Medeiros Araujo; Ricardo Henrique Carvalho Salgado – TRES MOMENTOS DA IDEIA DE LIBERDADE: ROUSSEAU, KANT, HEGEL E A LIBERDADE DOS MODERNOS.....9866

FILOSOFIA DO DIREITO II.....9881

Lauro Ericksen Cavalcanti De Oliveira – A APLICAÇÃO PRÁTICA DOS ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS NA SEARA JURÍDICA COMO UMA REGRA DECISÓRIA DE JUSTIÇA.....9882

Gisele De Campos Versiani – A BIOPOLÍTICA NO FORTALECIMENTO DO ESTADO DE ISRAEL:A AMPLIAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS JUDAÍCOS NOS TERRITÓRIOS PALESTINOS.....9905

Winnicius Pereira De Góes – A CONSTITUIÇÃO E UMA TEORIA DA JUSTIÇA: DA POSIÇÃO ORIGINAL À CONSTRUÇÃO DE UMA CONSTITUIÇÃO.....9924

Bruno Augusto Guedes; Vinícius Silva Bonfim – A FUNÇÃO DO PROCEDIMENTO NA TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E DA DEMOCRACIA.....9941

Paulo César Pinto Oliveira; Renon Pessoa Fonseca – A IDÉIA DE JUSTIÇA CONTEMPORÂNEA NO PENSAMENTO DE JOAQUIM CARLOS SALGADO.....9967

Jaci Rene Costa Garcia – A TEORIA DA JUSTIÇA DE RAWLS: O A REGRA MAXIMIN NA POSIÇÃO ORIGINAL E O LEGADO PROCEDIMENTAL DA TEORIA DOS JOGOS9996

Mariana Taques Thomazelli Siqueira – ABUSO DO PROCESSO E SUA RELAÇÃO COM O PRINCÍPIO DO DISCURSO DE HABERMAS.....10013

Helder Felix Pereira De Souza – BIOPOLÍTICA E DIREITO: O PODER SOBERANO E O VALOR DA VIDA.....10040

Bernardo Gomes Barbosa Nogueira; Jose Carlos Henriques – DESAFIOS PARA UMA COMPREENSÃO DO DIREITO A PARTIR DA ÉTICA DA ALTERIDADE.....10064

Diego Augusto Diehl – DIREITO E RAZÃO NA MODERNIDADE: PARA UMA CRÍTICA TRANS-ONTOLOGICA DO PARADIGMA PÓS-POSITIVISTA.....10080

Sharon Cristine Ferreira De Souza – ECONOMIA DO BEM-ESTAR: UTILITARISMO COMO INFLUÊNCIA DA AÇÃO ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS.....10118

Santiago Artur Berger Sito; Carolina Salbego Lisowski – HABERMAS E A CISÃO DISCURSIVA: DE COMO A DEMOCRACIA E A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODEM DEPENDER DE TEORIAS DISCRICIONÁRIAS.....10134

Vitor Amaral Medrado – MORAL, DIREITO E EDUCAÇÃO EM KANT.....10151

Nathália Mariáh Mazzeo Sánchez; Marcos Antônio Striquer Soares – O "ATIVISMO JUDICIAL" E O PARADIGMA DA "INTEGRIDADE" NA FILOSOFIA JURÍDICA DE RONALD DWORKIN.....	10162
Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega – O CONTEXTO DA DESCOBERTA E A LÓGICA DA ABDUÇÃO: UMA INVESTIGAÇÃO DO DIREITO A PARTIR DE SEUS EFEITOS.....	10183
Patricia Da Costa Santana – O PODER DO DIREITO E O CONTROLE SOCIAL DO FEMININO.....	10203
Tayara Talita Lemos; Renato César Cardoso – O TRIUNFO DO "ANIMAL LABORANS" E O DIREITO COMO POSSIBILIDADE DE REDESCOBRIR A POLÍTICA: REFLEXÕES A PARTIR DA TEORIA POLÍTICA DE HANNAH ARENDT.....	10232
Kleber Vinicius Gonçalves Feio – PAUL RICOEUR E O FENÔMENO DA OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL.....	10247
Vanessa Nunes Kaut; Bruno Camilloto Arantes – RAWLS E A JUSTIÇA COMO COMPREENSÃO DEMOCRÁTICA CONSTITUCIONAL.....	10265
HERMENÊUTICA.....	10282
Fabiano Lepre Marques – A DIGNIDADE HUMANA: UMA ANÁLISE HERMENÊUTICA DE SEUS CONTORNOS.....	10283
Santiago Artur Berger Sito; Carolina Salbego Lisowski – A ÉTICA UTILITARISTA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS UNIÕES HOMOAFETIVAS: UMA ABORDAGEM HERMENÊUTICA.....	10308
Rodrigo José Rodrigues Bezerra – A INSUPERABILIDADE DO MÉTODO SILOGÍSTICO E A CARÊNCIA DE CARÁTER INOVADOR DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO: DISTINÇÕES ENTRE AS ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO DIREITO.....	10328
Matheus Henrique Dos Santos Da Escossia – A POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS A PARTIR DA TEORIA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MÜLLER.....	10345
Larissa Pinha De Oliveira – A PROBLEMÁTICA DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL VIA INTERPRETAÇÃO JUDICIAL: A CRÍTICA À DISCRICIONARIEDADE INTERPRETATIVA DO JUDICIÁRIO FEITA PELA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA	10367
Maria Cecília Máximo Teodoro; Miriam Parreiras De Souza – A TEORIA DA SOCIEDADE ABERTA DE PETER HABERLE COMO RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS NO QUE CONCERNE A LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA QUE OS REGEM.....	10385
José Guilherme Berman – CRITICAL LEGAL STUDIES E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL.....	10399
Alexandre De Castro Coura – DA "PANE" DO POSITIVISMO JURÍDICO DE HANS KELSEN À DILUIÇÃO DA FORÇA NORMATIVA NA TEORIA DOS DIREITOS	

FUNDAMENTAIS DE ROBERT ALEXY: DESAFIOS DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL CONTEMPORÂNEA.....	10411
Julianne Holder Da Câmara Silva Feijó; Maria Dos Remédios Fontes Silva – DIGNIDADE INDÍGENA E PROTEÇÃO À DIVERSIDADE CULTURAL NOS CAMINHOS DA NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL.....	10444
Alessandro Severino Valler Zenni; Roberson Neri Costa – DO PRINCÍPIO FUNDANTE DA DIGNIDADE HUMANA À NEUTRALIZAÇÃO DA PESSOA - UMA CRÍTICA À HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL.....	10470
Vitor Sousa Freitas; João Da Cruz Gonçalves Neto – FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO E HERMENÊUTICA: INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E NOVOS DIREITOS	10498
Ricardo Henrique Carvalho Salgado; Aline Rose Barbosa Pereira – GADAMER E AUSTIN: SUBSÍDIOS PARA UMA REFLEXÃO SOBRE O FENÔMENO JURÍDICO.....	10518
Paulo Antonio De Menezes Albuquerque; Sérgio Luís De Holanda Barbosa Soares Araújo – HERMENÊUTICA DA COMPOSSIBILIDADE: ANÁLISE CRÍTICA DA PRÁXIS INTERPRETATIVA DO ART. 245 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.....	10539
Silvio Carlos Leite Mesquita – INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E HABEAS CORPUS: (IM) POSSIBILIDADE JURÍDICA DO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS NAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES.....	10557
Diego Pimenta Moraes – LEVANDO DWORKIN A SÉRIO: JURISPRUDÊNCIA DE VALORES VERSUS VALORES DA JURISPRUDÊNCIA.....	10575
Andre Mendes Da Fonseca Ferraz – METODOLOGIA DIALÉTICA PARA SUPERACÃO DAS LIMITAÇÕES DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL PRINCIPIOLÓGICA NO STF FRENTE A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS: ANÁLISE DO CASO RESERVA INDÍGENA RAPOSA DO SOL.....	10597
Paulo Hahn; Robison Tramontina – MULTIVERSUM CULTURAL, DIREITOS HUMANOS E DIALOGO INTERCULTURAL - UMA REFLEXÃO A PARTIR DE ERNST BLOCH E DA FILOSOFIA INTERCULTURAL.....	10627
Wilson Engelmann; Fernanda Dalla Libera Damacena – O DIÁLOGO ENTRE (TODAS) AS FONTES DO DIREITO E A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: EM BUSCA DE ALTERNATIVAS À (RE)LEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO FRENTE AOS NOVOS DIREITOS/DEVERES GERADOS PELAS NANOTECNOLOGIAS.....	10639
Gaston Jose Giuffre; Rita De Cassia Resquetti Tarifa Espolador – OS NOVOS PRESSUPOSTOS HERMENÊUTICOS DA CIÊNCIA JURÍDICA CONTEMPORÂNEA: TRANSFORMAÇÕES PARADIGMÁTICAS.....	10666
Lucas De Alvarenga Gontijo – TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO SOB OS CRIVOS DA RACIONALIDADE PRAGMÁTICA E DO DISCURSO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO.....	10692
HISTÓRIA DO DIREITO.....	10716

Fabio Fernandes Maia – A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO FRANCÊS I - DO ANTIGO REGIME À REVOLUÇÃO.....	10717
Luiz Filipe Araújo Alves – A GÊNESE DO MUNDO GREGO E A IDEIA DO JUSTO: LIÇÕES DA FILOSOFIA DA HISTÓRIA DA HEGEL.....	10732
Carolina ângelo Montolli – A ORDEM JURÍDICA JUSTA: UM DIÁLOGO EURO AMERICANO DE PROTEÇÃO INTERNACIONAL - HISTÓRIA, DISCURSO E MEMÓRIA NA COMPREENSÃO DA DEMOCRACIA INESPERADA E NA AÇÃO AFIRMATIVA DOS DIREITOS HUMANOS FRENTE À LEI DE ANISTIA NO BRASIL.....	10757
Rafaela Sedassari Moraes; Ilton Garcia Da Costa – AS FASES E CONQUISTAS DO SINDICALISMO BRASILEIRO.....	10786
Debora Ceciliotti Barcelos – DEMOCRACIA E INSTITUIÇÃO DE JUIZ DE PAZ.....	10803
Rafael Amorim Santos – DO PECADO À HUMANIDADE: OS DIFERENTES MODELOS DE TUTELA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA BRASILEIRA.....	10819
Daniela Silva Fontoura De Barcellos – ENSAIOS E IMPOSSIBILIDADES DA CODIFICAÇÃO CIVIL NO BRASIL IMPERIAL.....	10840
Felipe Cavaliere Tavares – HANNAH ARENDT E AS ORIGENS DA FILOSOFIA POLÍTICA.....	10866
Adriana Cavalcante De Souza Schio; Marco Antônio César Villatore – INFLUÊNCIA DA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM NO CONCEITO DE NORMAS MÍNIMAS DE TRABALHO: UM VISÃO HISTÓRICA.....	10884
Felipe Quintella Machado De Carvalho – ORIGEM DO SISTEMA DE INCAPACIDADES DO DIREITO CIVIL BRASILEIRO.....	11904
Ruth Araújo Viana; Simone Coelho Aguiar – OS PRIMÓRDIOS DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL COLÔNIA E NO BRASIL IMPÉRIO.....	11935
Ricardo Adriano Massara Brasileiro – PROCESSO FORMULAR ROMANO: ESTRUTURA GERAL DA FÓRMULA.....	11951
Giordano Bruno Soares Roberto – QUALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL IMPERIAL: PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES.....	11974
Daniel Carvalho Ferreira – REIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO: UMA LEITURA HONNETHIANA APLICADA AO ESCRAVISMO BRASILEIRO - SÉC. XIX.....	11000
Carlos Alberto Pereira Das Neves Bolonha; Henrique Rangel Da Cunha – SEPARAÇÃO DE PODERES DA EUROPA AOS EUA: MUTAÇÕES E O JUDICIAL REVIEW.....	11025
Humberto Magno Peixoto Gonçalves; Igor De Carvalho Enriquez – UMA ANÁLISE HISTORICA DO PAPEL DO ESTADO: DA ANTIGUIDADE A MODERNIDADE LIQUIFEITA DE BAUMANN.....	11049
JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO: VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA.....	11064

Marcela Siqueira Miguens – A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL: ALGUNS ASPECTOS SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL.....	11065
Rogério Gesta Leal; Tais Ramos – A MEMÓRIA COMO DIREITO FUNDAMENTAL CIVIL E POLÍTICO: ABORDAGEM PRELIMINAR.....	11096
Virgínia Colares Soares Figueiredo Alves – ANISTIA CONSTITUCIONAL: A ESCOLHA DA BASE JURÍDICA COMO ESTRATÉGIA PARA DIZER "NÃO".....	11126
Bruno Ribeiro Machado – JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E SUA ETAPA REPARATÓRIA NO BRASIL: A IMPORTÂNCIA DE CONSIDERAR OS DANOS MORAIS NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.....	11142
Emilio Peluso Neder Meyer; Marcelo Andrade Cattoni De Oliveira – LEI DA ANISTIA, HISTÓRIA CONSTITUCIONAL E HERMENÊUTICA: O BRASIL ENTRE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS	11170
Herta Rani Teles Santos; Ingrid Caroline Cavalcante De Oliveira Deusdará – O DANO EXISTENCIAL DAS VITIMAS DA DITADURA NO BRASIL - A RESPONSABILIDADE ESTATAL NA RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E PROJETOS DE VIDA PERDIDOS.....	11197
Fabio Fernandes Maia; Gustavo Silveira Siqueira – O DIREITO FUNDAMENTAL A MEMÓRIA E A VERDADE, O NEOCONSTITUCIONALISMO E O PANORAMA TRANSICIONAL BRASILEIRO.....	11224
Sérgio Urquhart De Cademartori; Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori – O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.....	11251
Bruno Rodrigues Cavalcante – O PAPEL DO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE DIREITO PÓS-LIBERAL: IMPORTÂNCIA E LIMITES DAS DECISÕES JUDICIAIS.....	11278
Natalia De Souza Lisboa – O PODER CONSTITUINTE BRASILEIRO E AS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: POSSIBILIDADE DE REFORMA CONSTITUCIONAL E O CASO GUERRILHA DO ARAGUAIA.....	11298
José Carlos Moreira Da Silva Filho – O TERRORISMO DE ESTADO E A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL: DIREITO DE RESISTÊNCIA NÃO É TERRORISMO	11328
Ana Maria D'ávila Lopes; Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab – UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A JUSTIÇA TRANSICIONAL NO BRASIL.....	11350
MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS.....	11379
Raquel Tiveron – A COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA COMO INSTRUMENTO DA RACIONALIDADE COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS A FAVOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA.....	11380
Andre Vasconcelos Roque – A EVOLUÇÃO DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA NO BRASIL: TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS.....	11396

Giselle Picorelli Yacoub Marques; Fabiana Alves Mascarenhas – A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA NOS CONFLITOS FAMILIARES.....	11427
Humberto Dalla Bernardina De Pinho; Michele Pedrosa Paumgartten – A NORMATIZAÇÃO DA MEDIAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO.....	11444
Cláudia Franco Corrêa – A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM UMA FAVELA CARIOCA: A ALTERNATIVIDADE COMO FORMA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS LOCAIS.....	11463
Jeane Santos Bernardino Fernandes – ARBITRAGEM DE LITÍGIOS INTERNACIONAIS ENVOLVENDO ENTES PÚBLICOS.....	11475
Rafael Da Silva Santiago – ARBITRAGEM EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA NO BRASIL: UMA PERCEPÇÃO DE SUA HARMONIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL.....	11507
Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha; Luis Carlos Balbino Gambogi – MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: A INEFICIÊNCIA DO MODELO DE JUSTIÇA BRASILEIRO.....	11535
Maurício Gonçalves Saliba; João Carlos Carvalho Da Silva – O DIREITO NA PÓS-MODERNIDADE: PARA UMA ANÁLISE CRÍTICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA	11556
Bruno Takahashi; Tatiane De Abreu Fuin – O MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO: DIAGNÓSTICO DE UMA COMUNICAÇÃO TRUNCADA.....	11585
Sandra Regina Valério De Souza; Marcel Machado Muscat – O USO DA MEDIAÇÃO E AUTOMEDIAÇÃO EM SÍTIOS DE INTERNET, COMO OPÇÃO AO CONSUMIDOR PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS.....	11610
Ivan Aparecido Ruiz; Luis Fernando Nogueira – OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES: O SEU RESSURGIMENTO COMO UMA NOVA FACE DA JUSTIÇA E A EXPERIÊNCIA DA MEDIAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FAPEPE EM CONVÊNIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	11636
Fernanda Cristina Koester ; Vanessa Cirio Uba – OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E O PAPEL DOS OPERADORES DO DIREITO E DA SOCIEDADE NA BUSCA POR UMA SOLUÇÃO À CRISE DE EFETIVIDADE DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO.....	11667
NOVOS DIREITOS.....	11693
Esdras Oliveira Ramos – A EXTENSÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE AOS CRIMES COMETIDOS CONTRA A COLETIVIDADE: UMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA À LUZ DOS NOVOS DIREITOS.....	11694
Bernardo Gonçalves Alfredo Ferrnandes – A GLOBALIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE NA CONTEMPORANEIDADE: UM DESAFIO A SER ENFRENTADO PELA PERSPECTIVA DA MODERNIDADE OU DA PÓS-MODERNIDADE?.....	11717

Jerônimo Giron; Agostinho Oli Koppe Pereira – A INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE INCENTIVO AO CONSUMO E À REFLEXÃO.....	11743
Sonia Barroso B. Soares – A REGULAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA E A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL: A QUESTÃO DA REGULAÇÃO DOS OGMs NO BRASIL.....	11761
Flavia Aguiar Cabral Furtado Pinto – A UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CASAIS DO MESMO SEXO: EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS A PARTIR DA NOVA CONCEPÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA.....	11787
Lohana Pinheiro Feltrin; Rafael Santos De Oliveira – CONSUMIDOR 2.0 E O CIBERATIVISMO NA WEB: TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE CONSUMO NA ERA DA INFORMAÇÃO DIGITAL.....	11808
Jussara Schmitt Sandri – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CLÍNICAS E BANCOS DE SÊMEN NOS CONTRATOS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA.....	11826
Maria Goretti Dal Bosco – DIREITO À LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL SOB O OLHAR DO GARANTISMO DE FERRAJOLI.....	11858
Frederico Da Costa Carvalho Neto – INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA COMO REQUISITO DE VALIDADE DO CONTRATO DE CONSUMO.....	11877
André Luiz De Aguiar Paulino Leite; Ilton Garcia Da Costa – LICITAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA ÁREA CULTURAL.....	12892
Maria De Fátima Schumacher Wolkmer; Antonio Carlos Wolkmer – O DESAFIO ÉTICO DA ÁGUA: DE NECESSIDADE BÁSICA À DIREITO HUMANO.....	11912
Natália Bastos Bechepeche Antar; Margareth Vetis Zaganelli – O DIVÓRCIO NOTARIAL NO BRASIL À LUZ DA TEORIA SISTÊMICA DE NIKLAS LUHMANN.....	11927
Saulo Nunes De Carvalho Almeida; Átala De Alencar Araripe Magalhães – O NOVO DIREITO DESPORTIVO DO TRABALHO CONFORME A LEI 12.395/2011: REFLEXÕES ACERCA DA OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO RETROCESSO SOCIAL E A POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA INDENIZATÓRIA DESPORTIVA.....	11952
Fernanda Martins Simões; Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão – O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS EM UNIÃO ESTÁVEL PELOS TRIBUNAIS REGIONAIS, E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM FUNDAMENTO NA DIGNIDADE HUMANA.....	11968
Fernanda De Magalhães Dias Frinhani – PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS III: UMA RELEXÃO SOBRE POLÍTICAS MULTICULTURAIS E POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO.....	11988
Maria Cristina Cereser Pezzella; Ricardo Antonio Lucas Camargo – SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES DAS REDES SOCIAIS.....	12003

Simone Shizue Da Costa Hoshi – UMA NOVA ORDEM JURÍDICA JUSTA: A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITOS - ALUSÃO À CONSTITUIÇÃO EQUATORIANA DE 2008, APÓS 3 ANOS.....12021

PROCESSO E JURISDIÇÃO.....12046

Denise Luz; Leon Murelli Silveira – A ANGÚSTIA DE DECIDIR E A IRRENUNCIABILIDADE DO JUIZ DAS GARANTIAS PARA UM PROCESSO JUSTO: O BRASIL NO RASTRO DO TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS.....12047

Eduardo Emanuel Dall Agnol De Souza; Francisco Carlos Duarte – A CONCEPÇÃO SEMÂNTICA DE VERDADE DE ALFRED TARSKI E OS PODERES INSTRUTÓRIOS DOS JUÍZES EM ESFERA CRIMINAL.....12074

Indianara Pavesi Pini Sonni; Anderson De Azevedo – A EFETIVAÇÃO DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS APÓS O PROVIMENTO JURISDICIONAL, E O DESEMPENHO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO: UMA ANÁLISE NO ÂMBITO EURO AMERICANO.....12093

Samantha Ribeiro Meyer-pflug; Sergio Pereira Braga – A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E A REFORMA DO PODER JUDICIÁRIO (EC N. 45/04)12114

Rodrigo Barbosa Teles De Carvalho – A SOBREPOSIÇÃO DOS MODELOS COMMON LAW E CIVIL LAW NO ATUAL DIREITO BRASILEIRO: A TENDÊNCIA DE VALORIZAÇÃO DOS PRECEDENTES.....12141

Gizelly Gussye Amaral Rabello; Maria Priscila Mendonça Furtado – AS NULIDADES PROCESSUAIS: ALCANCE E LIMITES DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.....12163

Julia Lafayette Pereira; Jânia Maria Lopes Saldanha – CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE E NEOLIBERALISMO: O PROBLEMA DA AUTONOMIA DO DIREITO PROCESSUAL NO CONTEXTO DAS REFORMAS.....12185

Valcir Gassen; Janyl De Jesus Silva – JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, SENTENÇA ADITIVA E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA.....12228

Cristina Passos Daleprane – LIMITES AOS PODERES PROBATÓRIOS DO JUIZ EM FACE DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.....12243

Fernando Batistuzo Gurgel Martins; Thiago Azevedo Guilherme – LIMITES DO DIREITO POTESTATIVO DE ELEIÇÃO EM FORO CONCORRENTE NA TUTELA CONSTITUCIONAL DO PROCESSO. O CONFLITO ENTRE OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO E DA LIBERDADE DOS LITIGANTES NA ELEIÇÃO DE FORO CONCORRENTE.....12264

Felipe Teles Santana – O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO DIRETRIZ DE POLÍTICA JUDICIÁRIA E O DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO.....12285

Claudio Ferreira Ferraz – O PROCESSO CIVIL E O CÓDIGO DE MINERAÇÃO - A AÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA INDENIZAÇÃO E RENDA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ONDE SE DESENVOLVEM ATIVIDADES MINERÁRIAS.....12310

João Alfredo Gaertner Junior; Roosevelt Arraes – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DO ESTADO DE DIREITO.....	12340
Renata Espíndola Virgílio; Jorge Amaury Maia Nunes – PROCESSO JURISDICIONAL DEMOCRÁTICO: REFLEXOS DA RELAÇÃO ENTRE A TEORIA INSTITUCIONAL E A TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA.....	12370
Larissa Pinha De Oliveira; Fábio Corrêa Souza De Oliveira – REPENSANDO O FENÔMENO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL VIA INTERPRETAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DIALÓGICA: A POSSIBILIDADE DE (RE)ABERTURA DO DIÁLOGO NO CENÁRIO BRASILEIRO.....	12393
Vitor Soares Silvares – SENTENÇA CITRA PETITA E COISA JULGADA.....	12425
Fernanda Brasileiro De Almeida – TUTELA ANTECIPADA E TUTELA CAUTELAR: ESPÉCIE ÚNICA DO MESMO GÊNERO?.....	12453
Fernanda Pinheiro Brod – TUTELA COLETIVA DE DIREITOS TRABALHISTAS: CRÍTICA AO MODELO BRASILEIRO E SUGESTÕES A PARTIR DE MODELOS EM DIREITO COMPARADO.....	12470
PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	12493
Paula Maria Tecles Lara – A (IR)RENUNCIABILIDADE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS MORAIS DE AUTOR.....	12494
Camilla Capucio – A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ATRAVÉS DE PATENTES NA UNIÃO EUROPÉIA.....	12512
Tarcísio Vilton Meneghetti – A PROTEÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E ECONÔMICA NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO.....	12527
Aline Maria Hagers Bozo; Raimunda Regina Ferreira Barros – ACORDO TRIPS E AS CONSEQUÊNCIAS NO REGIME DE PATENTES: MEDICAMENTOS.....	12543
Grace Kellen De Freitas Pellegrini; Eli Carla Da Silva Muller – APONTAMENTOS ACERCA DAS LIMITAÇÕES DA LEI 9.610/98 E A DIFUSÃO DO COPYLEFT E O CREATIVE COMMOS COMO MEIOS DE GARANTIA AOS DIREITOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO, À CULTURA, À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO.....	12564
Marcos Vinício Chein Feres; Vitor Schettino Tresse – AS PATENTES DE SEGUNDO USO E AS DROGAS PARA DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: POR UMA INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA.....	12579
Alexandre Reis Siqueira Freire; Marcello Soares Castro – DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA: APLICABILIDADE, EFICÁCIA E IMPERATIVIDADE.....	12597
Ramon De Souza Oliveira; Magda Eva Soares De Faria Wehrmann – INDICAÇÃO GEOGRÁFICA VALORIZA PRODUTOS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO.....	12629
Maria Cristina Pinto Gomes Da Silva ; Juliana Gomes Tonello – INTENSIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA ÁREA DA BIOTECNOLOGIA	

AGRÍCOLA E IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NACIONAL	12646
Narliane Alves De Souza E Sousa; Nivaldo Dos Santos – LIMITES DO DIREITO NA PROTEÇÃO DE CULTIVARES.....	12677
Alexandra Cazue Nishimi Amaral – O ADVENTO DA IMPRESSÃO 3D E A PROBLEMÁTICA FACE AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	12693
Giovanna Burgos Ribeiro Da Penha; Tarin Cristino Frota Montalverne – O PODER JUDICIÁRIO E O PATENTEAMENTO DE PRODUTO ORIUNDO DO ACESSO À BIODIVERSIDADE: O CASO DO CACAU MANTEIGA.....	12719
Mauro Pacanowski – O UNIVERSO JURÍDICO E A PATENTE DE SEGUNDO USO	12744
Adam Hasselmann Teixeira; Tais Ramos – POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: A NECESSÁRIA QUEBRA DO PARADIGMA DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS PAÍSES DESENVOLVIDOS.....	12773
Leonardo Machado Pontes – REPENSANDO AS CRÍTICAS DE FOUCAULT E BARTHES À AUTORIA: REFLEXOS EM RELAÇÃO AO DIREITO AUTORAL.....	12788
Lívia Freitas Xavier – SISTEMA DE PATENTES E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO BRASIL: PRÊMIOS, UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO?.....	12814
Maite Cecilia Fabbri Moro – TRADE DRESS: CONCEITO, PROTEÇÃO E ANÁLISE ANTE O DIREITO BRASILEIRO.....	12838
RELAÇÕES PRIVADAS E DEMOCRACIA.....	12856
Lais Machado Lucas – A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS NAS DECISÕES JUDICIAIS.....	12857
Carlos André Cassani Siqueira; Paula Soares Campeão – A CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO INADIMPLENTO OBRIGACIONAL POR NÃO MITIGAÇÃO DA PERDA PELO CREDOR.....	12886
Gerlusa De Lima Rocha – A RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE O RESSARCIMENTO E A PUNIÇÃO: APLICAÇÃO DOS PUNITIVE DAMAGES NO DIREITO BRASILEIRO E NO DIREITO ESTRANGEIRO.....	12911
Clodomiro José Bannwart Júnior; Michele Christiane De Souza Bannwart – A TENSÃO ENTRE AS REGRAS PRIVADAS NO ÂMBITO EMPRESARIAL E OS PRESSUPOSTOS DEMOCRÁTICOS DO ESTADO DE DIREITO NO CONTEXTO DAS SOCIEDADES PÓS-CONVENCIONAIS.....	12941
Luciana Costa Poli; Leonardo Macedo Poli – ATO ILÍCITO:REFLEXÕES SOBRE A AUTONOMIA PRIVADA E OS NOVOS RUMOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL	12961
Paulo Neves Soto; Renzo Gama Soares – DA LESÃO E DO DANO MORAL.....	12988

Renato Marcuci Barbosa Da Silveira – DIREITOS FUNDAMENTAIS E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO.....	13029
Jussara Schmitt Sandri – FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA NO CONTEXTO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE...	13054
Kelly Cardoso Mendes De Moraes; Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO: UMA QUESTÃO PRINCIPIOLÓGICA.....	13088
Luis Alberto Degani De Oliveira – LIBERDADE CONTRATUAL, LESÃO E ESTADO DE PERIGO.....	13103
Joana De Souza Machado; Sergio Marcos Carvalho De Avila Negri – LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DEMOCRACIA: PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS ENTRE PÚBLICO E PRIVADO.....	13129
Juliana Machado Massi; Marco Antônio César Villatore – NOVAS TENDÊNCIAS DE PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO FRENTE À COMPETIVIDADE ACENTUADA PELA GLOBALIZAÇÃO.....	13147
Marina Zuan Benedetti Chenso; Rita De Cassia Resquetti Tarifa Espolador – NOVOS PARÂMETROS PARA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PLANTONISTA À DISTÂNCIA NO BRASIL: UM DIÁLOGO EUROAMERICANO SOBRE AS TEORIAS ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE.....	13170
Rubia Carneiro Neves; Luís Henrique Vasconcelos Da Silva Letra – O ACORDO DE PARCERIA PARA A PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO PODE CONTRIBUIR PARA A EFETIVAÇÃO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA?.....	13200
Luísa Cristina De Carvalho Morais – O AFETO E AS FAMÍLIAS: QUESTIONAMENTOS ACERCA DO ABANDONO AFETIVO.....	13231
Diego Caetano Da Silva Campos; Marcia Carla Pereira Ribeiro – O DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: INTERPRETAÇÃO JUDICIAL VOLTADA À IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA ECONÔMICA.....	13252
Leda Maria Messias Da Silva; Heloísa Alva Cortez Gonçalves – O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO E A FUNÇÃO SOCIAL EMPRESARIAL SOB A ÓTICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS EMPREGADOS.....	13271
Grace Kellen De Freitas Pellegrini; Jorge Renato Dos Reis – O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE NAS RELAÇÕES INTERPRIVADAS: NOTAS INTRODUTÓRIAS ACERCA DE SUA APLICAÇÃO NOS CONTRATOS ENQUANTO EXPRESSÃO DA BOA-FÉ.....	13302
Marília Quadros Ribeiro Dos Santos – OS CONFLITOS DE POSSE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO CONTÍNUA DE TERRAS INDÍGENAS...	13318
César Augusto De Castro Fiuza – TEORIA FILOSÓFICO-DOG MÁTICA DOS SUJEITOS DE DIREITO SEM PERSONALIDADE.....	13347
SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA JURÍDICAS.....	13367

Fernando Cáceres – A COMMUNITAS JURÍDICA E SUA RELAÇÃO COM A SOCIETAS: O DIREITO ENTRE O "SISTEMA" E O "DIFERENDO" - NOTAS SOBRE A FUNCIONALIDADE DA JURIDICIDADE.....	13368
Lauro Ericksen Cavalcanti De Oliveira – A ESTRUTURA SOCIOLÓGICA DOS MODELOS E DOS SEDIMENTOS JURÍDICOS: UMA ABORDAGEM MICROSSOCIOLÓGICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS NOS SISTEMAS JURÍDICOS HODIERNOS.....	13399
Thaís Maria Lutterback Saporetti Azevedo; Leonardo Alejandro Gomide Alcantara – A TERRITORIALIDADE DOS POVOS DA FLORESTA: UM ESTUDO DO PEAX SAPUCUÁ-TROMBETAS.....	13421
Gladstone Leonel Da Silva Júnior – AS COMUNIDADES TRADICIONAIS E A ESTRUTURA DO CAMPESINATO: NECESSIDADE DA DIFERENCIAÇÃO PARA POSTERIOR AGREGAÇÃO DOS SUJEITOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRÁXIS JURÍDICA LIBERTÁRIA E DE UM BLOCO HISTÓRICO CONTRA-HEGEMÔNICO	13450
Anny Eva Schwambach Brito; Fernanda Cristina Covolan – DE EX-DETENTO À CIDADÃO: RECONHECIMENTO E RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO	13467
Josinaldo Barboza Bezerra; Cláudio Barbosa Bezerra – DIREITO, LINGUAGEM E CULTURA: A CONSTRUÇÃO DA REALIDADE NA ÓTICA DA DOMINAÇÃO.....	13497
Ana Clara Correa Henning; Christiane Rickes Da Rosa Santos – ESTRANHANDO O FAMILIAR: PESSOA IDOSA E SUA PROTEÇÃO COMO FOCO DA ANTROPOLOGIA JURÍDICA.....	13517
Mariana Alves Lara; Aline Rose Barbosa Pereira – ETNOGRAFIA DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: TEORIA E PRÁTICA.....	13534
Letícia Zeferino De Oliveira – LINCHAMENTO DE POLÍTICOS: UMA UTOPIA OU UMA FUTURA REALIDADE SOCIAL BRASILEIRA.....	13551
Thiago Menezes De Oliveira – O DIREITO E A CRIANÇA NA PUBLICIDADE: ENTRE O DIREITO À PARTICIPAÇÃO INFANTIL E A TEMATIZAÇÃO PUBLICITÁRIA.....	13568
João Augusto Rodrigues – OBJETIVIDADE E NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA NAS CIÊNCIAS SÓCIO-HISTÓRICAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE WEBER.....	13598
Jackson Da Silva Leal; Lucas Machado Fagundes – PLURALISMO JURÍDICO E JUSTIÇA COMUNITÁRIA NA AMÉRICA LATINA: POTENCIALIDADES A PARTIR DA SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS E DAS EMERGÊNCIAS.....	13609
Mariana Falcão Soares – PÓS-MODERNIDADE CIENTÍFICA E CIÊNCIA DO DIREITO: ANÁLISE DA DECISÃO PARADIGMÁTICA DO STF REFERENTE À RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA.....	13635
Claudia Paiva Carvalho – RAÍZES ANTIDEMOCRÁTICAS DO BRASIL: ANÁLISE DE UMA GRANDE INTERPRETAÇÃO E SEUS RISCOS.....	13654

Conrado Costa Caminha; Gustavo Raposo Pereira Feitosa – SELEÇÃO E FORMAÇÃO DE JUÍZES NA AMÉRICA LATINA: DESAFIOS PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO NO CHILE, ARGENTINA E BRASIL.....	13674
Marcos José De Oliveira Lima Filho; Enoque Feitosa Sobreira Filho – UMA NOÇÃO ACERCA DA ADVOCACIA POPULAR A PARTIR DE UMA PESQUISA EMPÍRICA EM JOÃO PESSOA.....	13698

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA UFES E A REALIZAÇÃO DO CONPEDI

O curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) iniciou suas atividades em 12 de junho de 1931, o que o coloca como a mais antiga graduação do Estado do Espírito Santo em funcionamento ininterrupto. Nos últimos quinze anos, o Departamento de Direito da UFES logrou formar um corpo docente de qualidade acadêmica, capacitando-o a desenvolver uma graduação em Direito com excelência reconhecida no Brasil.

Em 2006, passou a oferecer o Curso de Pós-Graduação *Stricto Sensu* - Mestrado em Direito Processual Civil -, cuja proposta de política acadêmica é propiciar à comunidade capixaba a produção de conhecimento e possibilitar a troca de experiências entre instituições e pesquisadores do Direito, de outras regiões do país e do exterior.

O Mestrado Acadêmico oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, comprometido com o ensino público e de qualidade, possui como Área de Concentração o “Direito Processual Civil: Constitucionalização e Tendências Atuais do Processo Civil Contemporâneo”. Como linhas de pesquisa, o programa apresenta duas vertentes: **I) Formalismo-Valorativo e Acesso a Justiça: Processo, Democracia e Direitos Fundamentais;** **II) Técnica Processual e Tutela dos Direitos: Processo como Método de Realização e Efetivação de Direitos.**

Desde sua criação até 2011, o programa diplomou 51 mestres em Direito, identificando-se como um pólo produtor de conhecimento e formação de recursos humanos qualificados numa região na qual a pesquisa em Direito experimenta um interesse crescente. Deve-se levar em consideração o fato de a UFES ser a única

instituição pública de ensino superior do Estado do Espírito Santo, o que lhe confere imensa responsabilidade acadêmica e social.

Na sua consolidação, o programa de mestrado tem buscado incentivar a formação de profissionais com condições de se dedicar às atividades de pesquisa em Direito. Como é notório, o processo pedagógico em nível superior não pode se limitar ao espaço da sala de aula, dos arquivos ou dos gabinetes, uma vez que todo conhecimento acadêmico produzido deve ser obrigatoriamente socializado, exposto à crítica, debatido. Neste sentido, os eventos acadêmicos constituem um espaço privilegiado de interlocução, possibilitando um aprimoramento daquilo que é produzido pelos pesquisadores, além da extraordinária capacidade pedagógica que os encerram, ao veicular novos pontos de vista, novas diretrizes de interpretação e novos aportes teóricos para os fenômenos investigados pelos especialistas.

Foi com muita honra que recebemos o desafio de, pela primeira vez no Espírito Santo, sediarmos o Congresso Nacional do CONPEDI, tendo a Universalidade Federal do Espírito Santo como anfitriã organizadora. Para além, o XX Congresso do CONPEDI ampliou seus horizontes ao incorporar a dimensão ibero-americana aos seus objetivos nacionais consolidados.

Evento acadêmico-científico, o XX Congresso Nacional do CONPEDI sustentou-se em dois pressupostos fundamentais. O primeiro relaciona-se com o debate crítico sobre temas relevantes para o campo do direito e o intercâmbio de experiências e produções entre pesquisadores em nível nacional e internacional, um dos imperativos dos Programas de Pós-Graduação.

O segundo pressuposto expressa-se no tema do XX CONPEDI: “A ordem jurídica justa: um diálogo euro-americano”. Com este tema, privilegiou-se o debate sobre as relações e rebatimentos jurídicos e políticos da conformação atual do Estado contemporâneo e sua ordem jurídica, a partir de um diálogo euro-americano.

Ficamos contentes pelo objetivo ter sido alcançado, o que somente foi possível pelas ricas contribuições de cada participante que aqui veio. Agradecemos a todos os participantes que abrilhantaram o XX Congresso Nacional do CONPEDI e estendemos o convite para retornarem à Vitória e à Universidade Federal do Espírito Santo.

Vitória, XX Congresso Nacional do CONPEDI.

Valesca Raizer Borges Moschen
Coord. Do PPGDIR/UFES

**O PAPEL DA LÓGICA NA TEORIA GERAL DO DIREITO: UMA ANÁLISE DA
RELAÇÃO JURÍDICA EM LOURIVAL VILANOVA E HANS KELSEN A PARTIR
DOS PREDICADOS POLIÁDICOS**

**THE ROLE OF LOGIC IN THE LAW THEORY: AN ANALYSIS OF THE LEGAL
RELATION IN LOURIVAL VILANOVA AND HANS KELSEN FROM POLYADIC
PREDICATES**

**João Paulo Mansur
Júlio César De Almeida**

Resumo: Parte da constatação de que juristas dogmáticos usam conceitos que possuem uma matriz lógica, como a relação jurídica, que é, antes de tudo, relação. Preocupa-se com a possibilidade da lógica resolver divergências de teóricos na teoria geral do direito. Limita-se a projetar a lógica dos predicados poliádicos ou relacionais na teoria da relação jurídica. Não elege, para isso, pontos de partida históricos, sociológicos ou de um ramo do direito específico, nem envereda por classificações de relações jurídicas. Tampouco busca fornecer uma nova teoria da relação jurídica. Parte de um viés lógico, a fim de ressaltar a importância e, sobretudo, os limites do estudo lógico dentro da epistemologia jurídica. Descreve, em um primeiro momento, os termos, funtores e possíveis características lógicas das relações, a reflexividade ou irreflexividade, simetria ou assimetria, transitividade ou intransitividade, obtidos por formalização da linguagem empírica generalizada, projetando-os nas teorias da relação jurídica de Lourival Vilanova e Hans Kelsen. Destaca as diferenças e semelhanças entre as mesmas, para o que ingressa, preliminarmente, na teoria da norma dos autores. Por fim, analisa se e em que medida o instrumental fornecido pela lógica pode constranger o teórico do direito a adotar determinado conceito fundamental, como a relação jurídica, com determinada feição.

Palavras-chave: Lógica. Predicados poliádicos. Relação jurídica.

Abstract: This Article begins with the presumption that Legal theorists use concepts that have a logic matrix, such as the legal relation that is, before anything, relation. It relates to the possibility that the logic solves divergences of theoreticians in the Law Theory. It simply projects the logic of the polyadic or relational predicates in the theory of the legal relation. For that, it doesn't approach the matter from a historic, sociologic or a specific branch of the law, neither does it take the path of the legal relation classifications. Nor does it try to conceive a

new theory of the legal relation. It goes from a logic bias, to highlight the importance and, mainly, the bounds of the logical study inside the legal epistemology. At First, it describes the terms, the functors e possible logical characteristics of the relations, the reflexivity or irreflexivity, the symmetry or asymmetry, the transitivity or intransitivity, acquired through the formalization of the generalized empirical language, projecting them on the theories of Lourival Vilanova and Hans Kelsen. It highlights the differences and similarities between them, for those that are starting the study of the norm theory of these authors. Lastly, it analyses if and how far the instruments provided by logic can constrain the legal theoretician to adopt a defined fundamental concept with defined features.

Keywords: Logic. Polyadic predicates. Legal relation.

SUMÁRIO: Introdução - Colocação do problema: se e em que medida a análise lógica da relação jurídica permite dizer quais são seus possíveis termos, funtores e características. 1. Predicados poliádicos: os termos, funtores e características das relações. 2. A relação jurídica em Lourival Vilanova: irreflexiva entre sujeitos, assimétrica e transitiva-intransitiva. 3 A relação jurídica em Hans Kelsen: reflexiva entre condutas, simétrica e transitiva. 4 Conclusão – Os predicados poliádicos não constroem o teórico do direito a uma determinada teoria da relação jurídica. 5 Referências.

INTRODUÇÃO – Colocação do problema: se e em que medida a análise lógica da relação jurídica permite dizer quais são seus possíveis termos, funtores e características.

Contemporaneamente, cada vez mais se dá ênfase ao papel da linguagem. A hermenêutica passa, na filosofia, a ter uma pretensão universalista com Gadamer: o compreender algo deixa de ser um elemento acessório, tornando-se traço constitutivo da experiência humana.¹ De instrumento, que *representava* a “realidade”, para condição da experiência, que *cria* a realidade. Opondo-se à ontologia, à cognoscibilidade da “coisa em si”, mas dentro da filosofia, está a retórica, a advogar pela autoreferência do discurso.²

¹ ZACCARIA, Giuseppe. **L’apporto dell’ermeneutica allá teoria del diritto contemporanea**. Rivista di Diritto Civile, Anno XXXV, n° 3, p. 323-326, 1989.

² CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. **A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente**. São Paulo: Noeses, p. 76, 2009.

A teoria do direito caminha no mesmo sentido. Ganham espaço estudos que têm por objeto, mediata ou imediatamente, o processo comunicacional, sua sintaxe, semântica e pragmática.³ Fala-se, inclusive, em uma “guinada interpretativa”, termo alusivo ao novo paradigma das ciências sociais e, via de consequência, da teoria e da Filosofia do Direito, com a substituição do modelo do *bom legislador* para o do *bom intérprete*.⁴

Com a lógica não é diferente.

Embora o estudo da lógica e o da linguagem não coincidam, pois trata-se de ciências e objetos distintos, as investigações daquela pressupõem, como ponto de apoio, as desta.⁵ Donde exsurge a diferença entre sentença e proposição. A formalização da proposição é o passo seguinte à generalização das sentenças. As proposições, enquanto estruturas lógicas, são pressupostas na formulação das sentenças. São-lhes anteriores *logicamente*. Mas são posteriores *cronologicamente*, pois é da generalização empírica da linguagem natural que se concebem proposições. De “Sócrates é mortal”, “o leão é mamífero”, chega-se à proposição: $s \in p$.

As sentenças são usadas de distintas formas por usuários. Um mesmo ato locucionário, de dizer algo, pode conjugar-se com diferentes atos ilocucionários, com intenções outras que não o dizer: o declarar, o pedir, o prescrever, obtendo atos perlocucionários distintos, o constrangimento, a confirmação, etc.⁶ Os *usos*, na dimensão ilocucionária, devem ser levados em conta pelo lógico, no formalizar a linguagem natural, sob pena de erigir proposições que não se coadunam com a linguagem natural: qualificando, por exemplo, o “furtar é ilícito” como sentença verdadeira ou falsa, pois a proposição, sendo descritiva, trabalharia com os valores lógicos de verdade ou falsidade. Mas a referida sentença, *usada* por um legislador, não é verdadeira nem falsa. *Usada* por um cientista sê-lo-á.

A própria distinção entre norma e proposição, que a descreve, um *topos* do normativismo, só é compreendida com a incursão no plano pragmático da semiótica, isto é, no plano da relação dos signos com os usuários. Como no exemplo do parágrafo anterior, tudo depende do ato lingüístico, ou seja, do que só é realizado mediante fala, conhecido por ato

³ No Brasil, por exemplo, Tércio Sampaio Ferraz Jr., com sua tese de livre docência *Direito, retórica e a comunicação – subsídios para um pragmática do discurso jurídico*, deu início ao estudo da retórica jurídica (ADEODATO, João Maurício. O paradoxo entre a retórica do paternalismo e o pragmatismo de uma ética da tolerância diante do problema da tortura – um diálogo com Tercio Sampaio Ferraz Jr. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.) **Filosofia e teoria geral do direito**: homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, p. 578-579, 2011)

⁴ JUST, Gustavo. Guinada interpretativa. In: BARRETO, Vicente (Org.). **Dicionário de filosofia do direito**. Rio de Janeiro/São Leopoldo: Renovar/Editora Unisinos, p. 394-395, 2006.

⁵ VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 40-51, 2005.

⁶ MOUSSALLEM, Tárek Moysés. **Revogação em Matéria Tributária**. São Paulo: Noeses, p. 16-17, 2005.

ilocucionário, consumado ao proferir o enunciado: “furtar é ilícito”. No caso do legislador, a prescrição: *eu mando* que o furtar seja uma conduta ilícita; no do cientista, a descrição: *eu constato* que o furtar é conduta ilícita. É o *uso* um critério fundamental para diferenciar-se sentença prescritiva de descritiva; e, via de consequência, depois da generalização realizada pelo lógico, a proposição prescritiva da descritiva.⁷

Este estudo parte das proposições relacionais, estudadas pela lógica dos predicados poliádicos. Antes de predicados, são proposições. E com uma função específica: relacionar pólos, possuindo também termos, funtores e características específicas.

A lógica, metonimicamente, refere-se às proposições. São diversas as proposições, pois suas formulações dependem do uso e da generalização da linguagem natural. Fala-se em proposições monádicas, em poliádicas, etc. As monádicas, por exemplo, são compostas por um sujeito ao qual se predicam características ou adjetivos. Logo, há o sujeito, o functor-apofântico (o “pertence”) e o predicado, uma classe. Mas usualmente a ênfase que se dá, no ato arbitrário de nomear a proposição, está no predicado. Por isso, a proposição monádica é chamada de predicado monádico. A metonímia está no substituir o todo pela parte: o sujeito, cópula e predicado pelo predicado. Assim se dá com a *proposição* usada neste estudo, o *predicado poliádico* ou *teoria das relações*.

O predicado poliádico é uma formalização da linguagem natural, se e na medida em que esta é *usada* para relacionar termos. As sentenças “Pedro é irmão de José” e “Tício tem direito à propriedade perante Mércio” não *pressupõem* o predicado *monádico*: falta-lhes a cópula apofântica, em razão da qual se adjetivam ou se caracterizam os sujeitos da proposição. Trata-se de uma proposição diferente, na qual se exigem pelo menos dois termos *ligados* por um functor relacional: ser pai de, ser irmão de, ser igual a, etc.⁸

A teoria das relações é um subcapítulo da Lógica dos Predicados. Como tal, está presente em toda a divisão do trabalho científico: existem relações matemáticas, químicas, históricas, “biunívocas”⁹, “intersistêmicas”¹⁰ etc. No Direito, especificamente, há: relações jurídicas, relações entre normas, relações entre antecedente e consequente¹¹, relações entre relações etc.

⁷ GUASTINI, Riccardo. **Das fontes às normas**. São Paulo: Quartier Latin, 53-55, 2005.

⁸ SACRISTÁN LUZÓN, Manuel. **Introducción a la lógica y al análisis formal**. Barcelona: Ediciones Ariel, p. 234, 1973.

⁹ CARVALHO, Paulo de Barros. **Direito tributário, linguagem e método**. 2. ed. São Paulo: Noeses, p. 103, 2008.

¹⁰ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 8, 2000.

¹¹ SCHREIER, Fritz. **Conceptos y formas fundamentales del derecho**. México: Nacional, p. 89, 1975.

Assim como a lógica do predicado monádico erige tautologias para estudar uma determinada proposição, como a não-contradição, o terceiro excluído e a identidade, a lógica do predicado poliádico tem tautologias próprias, como no dizer que a inversão dos termos numa relação simétrica não altera a proposição, mas altera-o na proposição assimétrica, e explicita características próprias, como a reflexividade, simetria e transitividade. À lógica incumbe dizer as *possibilidades* das relações.¹²

Os juristas frequentemente *usam* o símbolo-relação no seu trabalho dogmático, com o fito de resolver conflitos humanos, mas sem haver unanimidade quanto aos elementos, termos, sua relevância, etc. A doutrina tradicional fala de relação jurídica mencionando diversos elementos, entre os quais, de um modo geral, o sujeito ativo, passivo, direito, dever, vínculo, objeto mediato e imediato.¹³

De um lado, Hans Kelsen destoa da doutrina corrente, quando diz, por exemplo, que o sujeito é um elemento da conduta.¹⁴ Em outro giro, Lourival Vilanova diz que a relação jurídica tem por *termo* o sujeito, que é *portador* de um direito ou dever, tomando-a como um conceito *fundamental*, fixado pela epistemologia jurídica ou teoria geral do direito, logo universal e anterior *logicamente* a qualquer experiência positiva.¹⁵ Ambos os autores, porém, são normativistas, isto é, concebem o direito como um plexo de normas.

Contextualizado o tema, pode-se afirmar que o **objeto** do presente artigo não é o predicado poliádico por si e em si, mas uma leitura lógica, a partir dele, da teoria da *relação jurídica*. Parte-se da seguinte **problemática**: é viável dizer, a partir da teoria dos predicados poliádicos, quais são as características e termos *lógicos* da relação jurídica? Em outras palavras: pode-se, projetando a lógica poliádica na relação jurídica, sustentar que em todo e qualquer problema positivo – de direito civil, por exemplo – haverá um termo predecessor – o credor, seguindo o exemplo – *em relação com* o termo sucessor – o devedor? Problemática a ela ligada é esta: **se e em que medida a lógica pode constranger o teórico do direito a escolher certo conceito fundamental, com certa característica?** Ou seja, a dizer, por exemplo, que os termos da relação jurídica são os *sujeitos de direito*, não a conduta, resolvendo, assim, a contenda entre Hans Kelsen e Lourival Vilanova?

¹² BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico**. São Paulo: Ltr, p. 23-24, 1993.

¹³ Cf, por todos, CARVALHO, Paulo de Barros. **Teoria da norma tributária**. 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, p. 100-114, 2009.

¹⁴ KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 38, 114 e 115, 1986.

¹⁵ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 238-239, 2000. A teoria geral do direito é, neste trabalho, sinônimo de epistemologia jurídica, na medida em que é teoria do conhecimento científico do direito.

Limita-se o estudo a uma leitura lógica, partindo dos predicados poliádicos, da teoria da relação jurídica em Lourival Vilanova e em Hans Kelsen: isto é, quais são os sujeitos e os funtores relacionais da relação jurídica, assim como a possibilidade de se lhe predicar reflexividade, transitoriedade e simetria. Tal se deve à necessidade de projetar, em diferentes teorias, o instrumental fornecido pela lógica dos predicados poliádicos a fim de verificar o que, ante uma eventual incongruência entre teorias do direito, pode fazer a lógica com o aludido instrumental: se pode resolvê-la ou não. Com o confronto das aludidas teorias, testam-se as **hipóteses**, aqui colocadas de forma binária: (i) a lógica constrange o teórico do direito; e (ii) a lógica não constrange o teórico do direito.

Pois bem. A relação jurídica, como *relação* e, pois, como objeto dos predicados poliádicos, não é costumeiramente tratada no plano lógico pelos juristas, daí a **justificativa** da pesquisa: antes do posto, há o pressuposto, o qual *mediatamente* auxilia a compreensão de temas dogmáticos, como a relação jurídica tributária, cível, etc. O presente estudo situa-se no plano de uma *zetética analítica*, para falar com Tércio Sampaio Ferraz Jr., na medida em que problematiza, logicamente, a relação jurídica, enquanto a dogmática toma-a como ponto de partida.¹⁶ Tem por **objetivo**, analisando a teoria da relação jurídica a partir dos predicados poliádicos, verificar em até qual ponto a lógica pode ir, isto é, se pode ela, a lógica, resolver celeuma de epistemologia jurídica; secundariamente, fornecer subsídios para uma leitura lógica de relações dogmáticas.

Uma observação preliminar é importante, aplicável aos próximos capítulos: as teorias dos dois autores, sobretudo de Hans Kelsen, não se expressam por linguagem lógica, formalizada. A linguagem natural não permite, por si, inferências lógicas, como sustenta Theodor Viehweg, de modo que a leitura lógica a que se propõe aqui, longe de excluir outra com pretensão semelhante, não é dedutiva: perpassa por uma *interpretação* da obra dos dois autores, da articulação de seus conceitos jurídicos fundamentais.¹⁷

Nesse sentido, este artigo se divide em quatro capítulos:

O **capítulo primeiro** trata dos predicados poliádicos enquanto formalização da linguagem natural, a erigir funtores, possíveis combinações entre os termos: relações uniunívocas, uni-plurívoca, plurí-unívocas e pluríplurívocas, características possíveis: reflexividade ou irreflexividade, simetria ou assimetria, transitividade e intransitividade. Tem,

¹⁶ FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. **Introdução ao estudo do direito**: técnica, decisão e dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, p. 44-51, 2003.

¹⁷ VIEHWEG, Theodor. **Tópica e jurisprudência**. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, p. 77-78, 1979.

pois, por problemática: quais os termos, funtores e características das relações? Não tece minúcias sobre *cálculo de relações*, pois afigura-se desnecessário para os fins propostos.

O **segundo capítulo** projeta o arsenal lógico fixado no primeiro capítulo na teoria da relação jurídica de Lourival Vilanova. Antes disso, porém, trata, brevemente, da teoria da norma deste autor, somente com cuja compreensão pode-se situar onde está a *proposição relacional-jurídica*. O capítulo gira em torno de quais, *dentro da teoria do autor*, são os termos e funtores da relação jurídica, bem como as características desta.

O **terceiro capítulo** segue o mesmo caminho do anterior, mas a teoria de relação jurídica em foco é a de Hans Kelsen. Sustenta que os termos e propriedades são diferentes da relação jurídica em Kelsen são diferentes dos da teoria de Lourival Vilanova.

A **conclusão** busca responder a problemática, testando as hipóteses. Nela, partindo da constatação de que as características, funtores e termos lógicos da relação jurídica variam de autor para autor – no caso testado, entre Lourival Vilanova e Hans Kelsen –, sustenta-se a **tese central do trabalho**: cabe à teoria geral do direito, uma vez pretendendo *usar* o símbolo-relação, e não à lógica, *decidir* quais são os termos e características desta relação. Dito de outra maneira: a lógica não tem o condão, com seu instrumental meramente lógico, de constranger a epistemologia jurídica.

Propõe-se, enfim, uma leitura lógica – portanto, no seio dos predicados poliádicos – da teoria da relação jurídica.

1 Predicados poliádicos: os termos, funtores e características das relações

Neste primeiro capítulo, a problemática que se busca responder é: quais os termos, funtores e características das relações? As respostas são pressupostas nos dois próximos capítulos, em que analisadas serão as teorias de relação jurídica de Lourival Vilanova e de Hans Kelsen, respectivamente.

Como já inicialmente abordado na introdução, a linguagem manifesta-se por sentenças peculiares a cada idioma, cujas estruturas gramaticais e formas de discurso podem ser variáveis, tais como declarativas (ou indicativas), interrogativas, imperativas e exclamativas.¹⁸ As sentenças “João ama Inês”, “Inês é amada por João”, “João loves Inês” e “ele me ama! Disse o João” possuem o mesmo significado, ou melhor, expressam a mesma proposição. Em forma lógica: S é P; P(x).

¹⁸ COPI, Irving. **Introdução à lógica**. São Paulo: Editora Mestre Jou, p. 53, 1978.

A partir das sentenças idiomáticas constrói-se a proposição lógica. Em primeiro momento, a linguagem ainda é material: “João é pessoa que ama Inês”. Posteriormente, restam apenas signos de significação mínima, que são compreendidos como variáveis e constantes lógicas da forma lógica.¹⁹

Apesar das quatro sentenças mencionadas apresentarem formas de linguagem e/ou estruturas gramaticais diferentes (notam-se voz ativa e voz passiva); exercem uma mesma função da linguagem: a função descritiva, ou informativa, que leva à mente do receptor uma mensagem. Há ainda outras funções²⁰, tais como linguagem interrogativa, operativa, tática, prescritiva e outras forças ilocucionárias.²¹

Conforme explicado na introdução, as proposições são monádicas ou poliádicas.. Das monádicas, afirma-se alguma propriedade do termo-sujeito; das poliádicas, relação entre os termos. As sentenças que relacionam algo podem ser usadas de distintas formas. Assim, a lógica dos predicados poliádicos ou relações serve para diferentes usos da linguagem. Não há, por assim dizer, um uso *relacional*. A relação, com seus termos e functor, é veiculada na mensagem, na locução, mas não é, ela mesma, um ato ilocucionário, como o são o prescrever, o declarar, o interrogar, etc.

A formalização de sentenças relacionais, depois de generalizadas, leva o estudioso à “proposição relacional em si”, com seus termos, funtores e características.

Já no domínio formalizado, pode-se dizer que a relação *liga* os membros “*referens*” e “*relatum*” $R(y,z)$ ” ou “ yRz ”, membros estes chamados de *termos* ou variáveis lógicas. Frente à quantidade de termos no predecessor e no sucessor, fazem-se relações uni-plurívocas, uni-unívocas, pluri-unívoca ou pluri-plurívoca.

Independente da quantidade de termos, relações podem ser reflexivas ou irreflexivas, simétricas ou assimétricas, transitivas ou intransitivas, como relata Ulrich Klug.²²

A reflexibilidade dá-se quando o *referens* relaciona-se consigo mesmo, na condição de *relatum* “ yRy ”. Nas irreflexivas, logo, os termos são distintos.

Diz-se simétrica a relação quando o disposto em “ yRz ” equivale à conversa em “ zRy ”. Caso contrário, tem-se a *assimetria* da relação.

¹⁹ VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 57, 2005.

²⁰ Não se deve confundir forma e função da linguagem. Por vezes, a linguagem cotidiana expressa em forma descritiva, interrogativa, ou outras possui função prescritiva. Exemplo é o homem que se dirige ao garçom e “pergunta-lhe” se este pode trazer-lhe uma bebida. Embora haja forma interrogativa, a função é uma ordem, ou seja, tem caráter prescritivo.

²¹ Usa-se o termo no sentido proposto por Austin. Cf. AUSTIN, John L. **Quando dizer é fazer**. Porto Alegre: Artes Médicas, p. 89, 1990.

²² KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, p. 100-110, 1988.

Por fim, a transitividade de uma relação pressupõe, ao menos, mais um termo, em que das relações “yRz” e “zRw” concluí-se “yRw”.

Agora se recorre a alguns exemplos:

A relação “x é pai de y” é uni-plurívoca, pois o termo sucessor pode conter mais de um objeto. A sua conversa, no entanto, é pluri-unívoca, visto que irmãos possuem somente um pai. A uniunivocidade dá-se no exemplo de casamentos dos monogâmicos Direitos ocidentais: “x está casado com y”. Como exemplo de relação pluri-plurívocas está “x é assassino de y”, porquanto pode tanto mais de um assassino como mais de um assassinado.

Tem-se relação reflexiva, por exemplo, quando se afirma que “x é tão jovem quanto y”, posto que equivale a dizer que há igualdade consigo mesmo. Já no caso de “x é mais velho que y”, há irreflexibilidade, uma vez que os termos são distintos.

Em relações tais como “x” é tão belo quanto “y”, há simetria, ou seja, a conversa é admitida; em “x é mais bonito que “y”, há a assimetria da relação, visto que a simétrica é “y é mais feio que x”.

Das relações de descendência, em que “x é antepassado y” e “y é antepassado de z”, a transitividade exsurge: “x é antepassado de z”. O mesmo não ocorre quando “x é mãe y” e “y mãe z”, ocasião em que prevalece a intransitividade, pois x não será mãe de z.

Os *functores* são constantes lógicas, simbolizados no predicado poliádico por “R”, que exercem a função de ligação entre os *termos*. Os exemplos explicitados para as características, como “é antepassado de”; “é tão belo quanto”, são modelos de funtores desformalizados.

Fixadas as premissas a partir das quais as teorias da relação jurídica serão analisadas: termos, funtores, reflexividade, simetria e transitividade, passa-se à análise da teoria da relação jurídica de Lourival Vilanova e, depois, de Hans Kelsen.

2 A relação jurídica em Lourival Vilanova: irreflexiva entre sujeitos, assimétrica e transitiva-intransitiva.

Neste capítulo, busca-se responder à problemática: quais são os termos, funtores e características da relação jurídica de Lourival Vilanova? Para isso, inicialmente tratada teoria da norma deste autor, somente com cuja compreensão pode-se situar onde está a *proposição relacional-jurídica*.

Lourival Vilanova é um teórico do direito que confere grande importância ao conceito de relação jurídica e, via de consequência, ao de relação. A respeito do tema, escreveu uma

obra específica: *Causalidade e Relação no Direito*, e tratou-o esparsamente em diversos estudos, como no livro *Estruturas Lógicas e Sistema de Direito Positivo*.

O autor pernambucano, reiteradamente, afirma que a relação jurídica tem uma posição sintática na norma jurídica, ou seja, faz parte de uma proposição molecular hipotético-condicional. Cuida-se da proposição jurídica, proposta por Lourival Vilanova, logicamente expressa desta maneira: “D [(F→R’(S’,S’))] v [(-R’(S’,S’) → R’’(S’,S’’))]”, uma de cujas partes *refere-se* às relações jurídicas.²³

De acordo com a forma lógica apresentada, Lourival Vilanova distingue a norma primária da norma secundária, proposições disjuntas pelo conectivo “v”.²⁴ Cada proposição molecular disjunta se expressa da maneira [D(se A é B, Y deve-ser X)], em que se notam duas atômicas conectadas pela implicação lógica, o antecedente e o conseqüente. A relação jurídica está no conseqüente normativo, parte sintática que, doravante, interessa neste estudo.

O *conseqüente primário*, em Lourival Vilanova, efeito jurídico da factualização da hipótese, é relação jurídica, prescreve direitos e deveres aos membros da relação jurídica, aqui, membros da comunidade em geral, os *termos* da relação jurídica.

Assim, no que tange aos termos da relação jurídica, são os sujeitos de direito, que não podem ser os mesmos, isto é, é irreflexiva.²⁵ Como são temas correlatos em Lourival Vilanova, trata-se, aqui, juntamente dos termos e da irreflexividade.

O Direito, como fato social, pressupõe uma relação minimal, é a tese de Lourival Vilanova:

O sistema social é um processo, um tecido, cujos pontos são relações de homem a homem. O átomo não é o sujeito sozinho: é, pelo menos, um em face do outro, A sociedade não tem ponto de partida no sujeito-indivíduo, mas na *relação minimal*: pelo menos um sujeito diante de um outro sujeito. O microfato social é, pois, uma relação interindividual.²⁶

Não há que se falar, no seio desta teoria, em direitos não relacionais. Só se é “sujeito de dever” em face de um “sujeito de direitos”, há alteridade. Há, necessariamente, conversão; impossivelmente, reflexão. Se “x” é marido de “y”, há a conversa “y” é esposa de “x”. Não há relação jurídica consigo mesmo; sempre, com outrem.

²³ Cf., por todos, VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 47,48, 166, 167 e 168, 2005; VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 43-44, 2000.

²⁴ VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 115-121, 2005.

²⁵ VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 73, 2005; VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 111 e 163, 2000.

²⁶ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 111, 2000.

Até mesmo os direitos subjetivos ditos absolutos, para Vilanova, como os personalíssimos e os reais, são relacionais, relações do tipo *erga omnes*. Direitos personalíssimos à integridade física e à moral, ao nome, etc. não subsistem por si apenas, ou seja, reflexamente, ou como propriedades subjetivas (predicado monádico). Há, necessariamente, dever geral de outrem em abster-se a interferir na esfera do direito do sujeito ativo. Exemplificando a tese do pernambucano com o Direito Positivo brasileiro, nota-se que o artigo 2, do Código Civil Brasileiro de 2002, no qual se imputa à pessoa nascida com vida a “personalidade jurídica”, não corresponde a um efeito cujo predicado é uma propriedade (x e α), um status pessoal, mas, sim, a uma relação jurídica²⁷ (pressupõe intersubjetividade) de direito absoluto – (xRy – na qual “ x ” é sujeito ativo, sujeito de direitos referentes à personalidade, e “ y ”, a coletividade de sujeitos passivos). Expõe o autor:

Os direitos personalíssimos são facultamentos ou autorizações provenientes de normas que incidem no suporte fático do ser pessoa humana (em sua composição biopsíquica e moral), permissões básicas de ação ou omissão e diante das quais a universalidade dos demais sujeitos-de-direito tem o dever jurídico de não interferir (exigindo o que está permitido não fazer ou omitir).²⁸

A teoria do *jus in rem* diz que relações jurídicas “reais”, como as de propriedade, têm por termos um ou mais sujeitos (*e.g.*, os proprietários) ante um objeto, a coisa. Lourival Vilanova dissente, na medida em que só sujeitos, e não objetos, podem ser tomados como termos no predicado poliádico-jurídico. Assim, nos direitos reais, “a relação imediata sujeito/coisa só é juridicamente relevante se mediatamente existe a relação sujeito a sujeito. Existe a relação sujeito/coisa (no direito real) se existe a relação jurídica mediata sujeito/sujeito”.²⁹

Em Lourival Vilanova, os termos da relação jurídica sempre são sujeitos: nem coisas, nem condutas.

No que diz respeito ao functor da relação jurídica de Lourival Vilanova, ele é modalizado em obrigatório, permitido e proibido.³⁰ Eis as três possibilidades deônticas,

²⁷ “A personalidade, a capacidade de ser sujeito-de-direito, como vira Jellinek (G. Jellinek, *System der subjectives oeffentlichen Recht*, p.28) é não uma substância, mas uma relação. Diz textualmente (p.cit.) que a ‘Personalidade pressupõe assim uma multiplicidade de homens, que estão em relações’. É relação (Verhältniss) com o ordenamento jurídico, e com a comunidade de direito (respectivamente, *Rechtsordnung* e *Rechtsgemeinschaft*). É, enfim, uma relação de sujeito a sujeito.” (VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 172, 2000).

²⁸ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 222, 2000.

²⁹ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 111, 2000.

³⁰ Facultado é a permissão de ação ou omissão. $Fp \equiv (Pp.P-p)$. A interdeterminação dos modais ratificada a desnecessidade de um quarto modal, trata-se da lei do “quarto excluído”, visto que nenhum dos restantes operadores pode definir-se por ‘F’ sem auxílio de algum outro. Cf. ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma**. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, p. 123, 124, 134 e 136, 2002.

irredutíveis e exaustivas de conjunto universo, mas interdefiníveis.³¹ De acordo com escolha de um dos modais, a ele, os outros são definíveis. Caso se opte pelo proibido (V), em referência a certa conduta do ser humano (p) perante outro, nota-se a equivalência de V(p) a O(-p) e -P(p).³² Então, há três funtores relacionais, todos eles interdefiníveis. Segundo Lourival Vilanova:

A variável “R” tem como substituintes as expressões “estar facultado a”, “ter obrigação de” e “estar proibido de”. “R” é uma variável cujos valores integram o universo ou conjunto dos valores modais-deônticos. [...] Tais constantes são exaustivas do universo da conduta juridicamente regulada. [...] A lei do terceiro excluído é lei lógica; a do quarto excluído, é lei ontológica.³³

Assim, os funtores são: “x ter a obrigação de p perante y”, “y ter a permissão de p’ perante x”/“x ter a permissão subalterna³⁴ de p perante y” e “ter a proibição de não-p perante”. Exemplificando, ter-se-ia a mesma proposição, manifestada por três sentenças distintas: “João tem a obrigação de pagar perante Inês”; “Inês tem a permissão de receber o pagamento perante João”/“João tem a permissão subalterna de pagar perante Inês”; e “João tem a proibição de não-pagar perante Inês”.

Quanto à simetria ou à assimetria na relação jurídica de Lourival Vilanova, sobressai a segunda hipótese, visto que de “S1”, sujeito de direito, ter obrigação de p perante S2, portador do direito subjetivo, implica uma conversa *com outro functor*, não com o mesmo: S2 tem a permissão de p’ perante S1, portador do dever.

Para Lourival Vilanova, a opção pela transitividade ou pela intransitividade, que são relações entre relações jurídicas, é preferência do Direito Positivo.³⁵ Vincular obrigações principais a acessórias, tais como contratos de fiança, tecendo normativamente vínculos, é questão contingente, isto é, depende de cada sistema de direito positivo.

Em síntese, a teoria relação jurídica em Lourival Vilanova, uma vez submetida à leitura lógica aqui proposta, tem por termos os *sujeitos-de-direito*; por functor: “x ter a obrigação de p perante y”, “y ter a permissão de p’ perante x”/“x ter a permissão subalterna de p perante y” e “ter a proibição de não-p perante”; é irreflexiva; é assimétrica; e é transitiva ou intransitiva.

³¹ VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 146, 2005.

³² Cf, por todos, VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 201, 2005; BULYGIN, Eugenio; MENDONÇA, Daniel. **Normas y sistemas normativos**. Madrid: Marcial Pons, p. 31, 2005.

³³ VILANOVA, Lourival. Universo das formas lógicas e o direito. In: _____. **Escritos jurídicos e filosóficos**. São Paulo: Axis Mvndi, v. 2, p. 30, 2003.

³⁴ Op → Pp: primeira lei de subalternação deôntica: o que é obrigatório está permitido. Eduardo García Máynez afirma: “Quien tiene un deber, tiene derecho de cumplirlo” (MÁYNEZ, Eduardo García. **Introducción a la lógica jurídica**. México: Fontamara, p. 220, 2007).

³⁵ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 181, 2000.

3 A relação jurídica em Hans Kelsen: reflexiva entre condutas, simétrica e transitiva

Este capítulo gira em torno de uma problemática similar à do anterior, mas em relação à teoria da relação jurídica de Hans Kelsen, a saber: quais são os termos, funtores e características da relação jurídica na obra deste autor?

De fato, assim como Lourival Vilanova, Hans Kelsen se preocupou com esse *topos* da teoria geral do direito que é a relação jurídica. Mas a teoria da norma, aqui só abordada no que auxilia o objetivo do trabalho, da qual parte o autor de Teoria Pura, difere da teoria do autor pernambucano, fato que explica algumas diferenças dos termos e das características lógicas da relação entre as teorias.

De um lado, Lourival Vilanova apresenta a tese de que a estrutura da norma jurídica é constituída de norma primária e norma secundária. De outro lado, Kelsen compreende que a norma primária³⁶ é supérflua.

Tal se deve ao papel central da sanção em Kelsen, conceito fundamental ao qual os demais se curvam. Daí o definir o Direito como ordem *coativa* da conduta humana.³⁷ A função de regular, de permitir e de autorizar dependem da sanção:³⁸ só se regula uma conduta se à contrária se imputa uma *sanção*³⁹ (ex.: *se matar alguém*, pena deve-ser); só se permite, positivamente, exceptuando a ilicitude⁴⁰ (ex.: *se matar alguém, exceto em legítima defesa*, pena deve-ser), ou seja, excetuando uma conduta cujo efeito jurídico é a *sanção*; só se autoriza dizendo quem tem o poder de criar normas, seguindo um procedimento prescrito (se prescrito), quando ao final da cadeia dinâmica houver sanção⁴¹ (ex.: *se um juiz, por meio de um procedimento, reconhecer que alguém matou alguém, exceto em legítima defesa, pena deve-ser*).

³⁶Para fins deste trabalho, adota-se a última terminologia de Hans Kelsen, no livro “Teoria Geral das Normas”, quando passou a chamar a norma sancionatória de secundária (KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 68 e 181, 1986). Acerca do pensamento anterior de Kelsen, cf. KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 86, 2005; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 61, 2006.

³⁷ KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 33-36, 2006.

³⁸ Sobre as espécies de funções normativas, cf. KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 128-133, 1986; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 6 e 87, 2006. Deixa-se de lado a função “derrogatória”, proposta pelo último Kelsen, porque não interessa para o trabalho.

³⁹ Sobre a função de regular, cf. KELSEN, Hans. **O que é justiça?** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 239, 2001; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 124, 126 e 130, 2006.

⁴⁰ Sobre a função de permitir, cf. KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 17 e 62, 2006.

⁴¹ Sobre a função de autorizar, cf. KELSEN, Hans; KLUG, Ulrich. **Normas jurídicas y análisis logico**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p. 35, 1988.

A própria diferença entre funções normativas torna tudo dependente da sanção: as normas ditas processuais (que fixam competências e procedimentos) são, para Kelsen, não-autônomas, pois carecem de sanção, e só têm relevância se, e somente se, ligadas a uma norma que, metaforicamente, “deságua” numa sanção. Diz-se *relevância* porque de nada vale autorização para criar norma se, mediata ou imediatamente, não há sanção: o congresso tem competência para criminalizar o *bullying*, mas ela, competência, é irrelevante para fins normativos *enquanto não criada a norma penal de bullying e a competência* (de um juiz, por exemplo) *para individualizá-la*. Conjugam-se a função de regular e a de autorizar, porquanto de nada importa “obrigar” algo sem, ao mesmo tempo, haver uma autorização específica para reconhecer que, por exemplo, houve homicídio.⁴²

Daí a impossibilidade de tudo ser reduzido à função de regular, à qual cabem os modais obrigatório, proibido e permitido-negativamente. Por isso não é redundante falar-se, no seio da teoria kelseniana, de “poder-dever”, uma vez que *autorizar* (poder) é diferente de *permitir* (função regulatória).⁴³ Em sentido diverso, inadmitindo a distinção entre funções normativas, está Paulo de Barros Carvalho, discípulo de Lourival Vilanova, ao sustentar que “poder-dever” é um símbolo redundante, já que tudo o que é obrigatório (dever) é permitido (poder), por uma relação de subalternação lógica: daí seguem outras implicações teóricas, como o tomar a competência reduzível aos modais deônticos: será permissão de obrigar ou obrigação de obrigar.⁴⁴

O foco nas funções de autorizar e regular, aqui, em detrimento da função de permitir, tem a sua razão de ser. Kelsen fala em direito subjetivo em sentido técnico, que está para a função de autorizar, e direito reflexo, que está para a de regular.

Essa particularidade das *funções normativas* existentes em Hans Kelsen faz com que a sua teoria da relação jurídica, por si só, já ganhe uma feição própria.

Dito isso, quanto aos termos da relação jurídica, Hans Kelsen destoa da doutrina tradicional, como em Lourival Vilanova, para a qual a relação dá-se entre sujeitos.⁴⁵ Isso não

⁴² KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 183, 188, 193 e 195, 2005.

⁴³ Daí segue, em Kelsen, a tese de que autorizações não são presumidas negativamente, ou seja, o silêncio não confere poder, porque “o que não está proibido está permitido” é proposição pela qual se *regulam* todas as condutas humanas. E regular difere-se de autorizar. Cf. KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 376-377, 2005; KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 128, 1986.

⁴⁴ CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de direito tributário**. 21. ed. São Paulo: Saraiva, p. 203, 2009.

⁴⁵ Cf., por todos, Manuel Domingues de Andrade: “[...] Todo o enlace pressupõe dois extremos por ele conexados. [...] São eles o titular do direito subjetivo e o onerado com o correspondente dever ou sujeição [...]” (ANDRADE, Manuel A. Domingues de. **Teoria geral da relação jurídica**. Coimbra: Almedina, v. 1, p. 19, 2003).

quer dizer que admite o *jus in rem*, pelo contrário.⁴⁶ A novidade decorre do próprio conceito de direito de autor, acima consignado: é ordem coativa da *conduta* humana, de modo que o termo da relação é a *conduta*, regulada pelo direito, e não os seres humanos.⁴⁷

A razão é simples. Como, em Kelsen, qualquer conduta prescrita tem quatro elementos: pessoal (o sujeito), material (o que se deve fazer), espacial (onde) e temporal (quando), não haveria o porquê de privilegiar-se um elemento, como o pessoal – para falar com Kelsen, não haveria um critério objetivo para fazer a diferenciação, a qual, se feita, assentar-se-ia num juízo de valor subjetivo. Segundo o autor:

Visto a conduta humana, assim como as suas condições e efeitos se processarem no espaço e no tempo, o espaço e o tempo em que os fatos descritos pela norma decorrem devem ser fixados no conteúdo da mesma norma. [...] Dizer que uma norma vale significa sempre dizer que ela vale para um qualquer espaço [para nós, elemento espacial] ou para um qualquer período de tempo [elemento temporal], isto é, que ela se refere a uma conduta que somente se pode verificar em um certo lugar ou em um certo momento (se bem que porventura não venha de fato a verificar-se). [...] Com efeito, a conduta que pelas normas é regulada é uma conduta humana, conduta de homens, pelo que são de distinguir em toda conduta fixada numa norma um elemento pessoal e um elemento material, o homem, que deve ser conduzido de certa maneira, e o modo ou forma por que ele se deve conduzir.⁴⁸

Sendo os termos da relação jurídica condutas, estas podem ser prescritas, em um dado documento, de forma *imperfeita*, isto é, sem a especificação de todos os elementos (o que é diferente de norma não-autônoma, na qual não se estipula sanção e para a qual é imprescindível “juntar-se” a uma norma autônoma).⁴⁹ Em alguns casos, como nas normas internacionais, as normas ali são *imperfeitas*, porque, segundo Kelsen, a ordem jurídica nacional é que fixará o elemento pessoal – no dizer, por exemplo, que cabe ao presidente da república firmar tratados. Em determinados casos, porém, a norma, não prevendo especificamente qualquer um dos elementos, como o pessoal, terá uma esfera de validade para todas as pessoas submetidas à ordem jurídica – caso do direito real, em que a conduta “respeitar a propriedade alheia, no território brasileiro, desde o início da propriedade” tem por elemento pessoal toda e qualquer pessoa.

O direito positivo, ao “definir” o que é pessoa, não cria nova norma, em Kelsen, nem uma relação jurídica, ao contrário do que sustenta Lourival Vilanova. Cria uma moldura

⁴⁶ Para ele, a distinção entre *jus in rem* e *jus in personam* leva a um engano, o de pensar que há direito essencialmente sobre a coisa. Cf., por todos, KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 123, 2005; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 147, 2006.

⁴⁷ KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 38, 114 e 115, 1986; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 15, 2006.

⁴⁸ KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 13 e 15, 2006.

⁴⁹ Sobre as normas imperfeitas, Kelsen diz que “são normas carecidas de complementação. Elas apenas determinam o elemento material e não o elemento pessoal da conduta humana que necessariamente têm por conteúdo” (KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 361, 2006).

semântica do elemento pessoal de determinadas condutas. Assim, quando o código penal torna o “imputável furto”⁵⁰ uma conduta ilícita, do código civil seguirá a conotação ou moldura do “imputável” ou do plenamente capaz para seus atos.

Não é o ser humano, em sua concepção bio-psíquica que está dentro do ordenamento, senão uma prescrição. Explica-se melhor. Afirma a doutrina tradicional que seres humanos compõem os termos das relações jurídicas. Contra isso, Kelsen distingue o ser humano, conceito bio-psíquico, da pessoa, conceito jurídico. O Direito regula a conduta do indivíduo somente enquanto suas condutas são pertinentes a normas. Assim, expõe o autor:

[...] a expressão: ‘a norma é dirigida a uma pessoa’, não significa outra coisa senão que a norma estatui como devida a conduta de um ser humano ou de um determinado ou indeterminado número de pessoas, quer dizer, conduta humana, e nenhum outro acontecimento. Não é o *indivíduo* na totalidade de sua existência e de sua conduta, e sim uma determinada *conduta*, à qual a norma se refere quando a estatui como devida. O chamado ‘destinatário da norma’ é apenas uma parte integrante inseparável daquilo *que* na norma é estatuído como devido, o elemento pessoal da conduta normada.⁵¹

Ante a impossibilidade de privilegiar-se um elemento da conduta, a quem a norma dirige-se se torna questão hiperbólica. O conceito jurídico de relação, na concepção de indivíduos humanos compondo os termos, para Kelsen, é “uma tautologia vazia”.⁵² O sujeito, assim, não “tem” dever ou direito a algo, antes é elemento deste algo.

Fritz Schreier, discípulo de Kelsen na Escola de Viena, filia-se à tese, explicando-a:

Tales doctrinas se preocupan por el portador del concepto en vez de atender al concepto mismo; preguntan por el “quien” en vez de plantearse el problema del “qué”. [...] La “subjetivación” del derecho subjetivo [direito reflexo, em Kelsen] no debe entenderse en el sentido de que del derecho objetivo derive “mi” derecho subjetivo. [...] derecho subjetivo y el deber jurídico son correlativos, por lo cual no puede haber derechos sin obligaciones correspondientes. La noción de derecho subjetivo es, por tanto, un concepto que deriva de la relación jurídica.⁵³

Portanto, na teoria da relação jurídica de Hans Kelsen, os termos são *condutas*.

No que se refere ao functor, Kelsen não faz alusão a modais deônticos, como Lourival Vilanova. Como todos os seus conceitos fundamentais giram em torno da sanção, o que importa para a Ciência do Direito é o pressuposto da sanção, que com esta mantém relação de *imputação*. Assim, o “furtar” tem por consequência a pena. O dever nada mais é do que a “negação da sanção”, ou seja, “não furto”. É desnecessário falar com modais: é proibido furto ou é obrigatório não furto. Dentro da teoria kelseniana, o relevante é: o comportamento cuja conduta contrária é pressuposto da sanção é o devido. A relação desta conduta, a devida,

⁵⁰ Todos exemplos normativos, aqui, são colocados de maneira simplificada, para não alongar o texto: não se colocam todas normas não-autônomas, a sanção, a permissão positiva, etc.

⁵¹ KELSEN, Hans. **Teoria Geral das Normas**. Porto Alegre: Fabris, p. 38, 1986, grifo do autor.

⁵² KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 139, 2005; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 131, 192 e 193, 2006.

⁵³ SCHREIER, Fritz. **Conceptos y formas fundamentales del derecho**. México: Nacional, p. 221-222, 1975.

com a conduta cujo elemento pessoal dela se favorece – resumidamente: “alguém não ter sua propriedade móvel subtraída, no território brasileiro, a qualquer tempo” – tem por functor: “é igual a”. Assim, “imputável não furtar” é igual a “alguém não ter sua propriedade móvel subtraída (ou furtada)”.

O functor “é igual a” é aplicável a relações reflexivas, isto é, aquelas nas quais um termo tem relação consigo mesmo. Donde se chega à primeira característica da relação jurídica de Kelsen: a reflexividade.⁵⁴

O dever é uma conduta humana, negação do ilícito, com todos os seus elementos, um dos quais é o pessoal. Como tal, é um termo da relação jurídica. O direito é o outro termo, ligado pelo functor “é igual a” ao dever. Poderá manifestar-se por *sentenças* diferentes, como “o usufruir pelo proprietário do bem móvel, no território brasileiro”, “alguém não ter sua propriedade móvel subtraída”, mas a proposição será a mesma. As referidas sentenças, em relação ao “imputável não furtar”, enfatizam, por assim dizer, o aspecto “atributivo” do direito, em detrimento do “proibitivo”. Mas os dois são equivalentes. E as proposições manifestadas nestas sentenças são as mesmas. Daí a qualificação de *reflexo* atribuída por Kelsen a este direito, termo na relação jurídica ligado pelo functor de *igualdade* ao dever. Assim, direito reflexo é igual ao dever jurídico, simplesmente voltando-se a favor de um sujeito.⁵⁵ Por isso, o dever de pagar é igual ao direito de receber o dinheiro. O dever de entregar a mercadoria, ao direito de recebê-la.

Hans Kelsen chama a atenção para a existência de condutas reguladas – logo, de deveres jurídicos – que não dizem respeito a elemento pessoal “ativo” (ou elemento pessoal da *sentença* que se refere à conduta “atributiva”, isto é, o direito reflexo) algum: v.g., o destruir a natureza ou o maltratar um animal sem dono.⁵⁶ Como são termos iguais, o direito reflexo e o dever, deveria o conjunto de direitos reflexos pressupor o de deveres jurídicos, e vice-versa, de modo que direitos e deveres não podem existir senão concomitantemente.

Kelsen, porém, sustenta que não é *necessariamente* igual o conjunto de deveres dos de direitos reflexos; é *possivelmente* menor em extensão; maior, nunca.⁵⁷ De maneira que seriam

⁵⁴ Por exemplo, Kelsen afirma: “O **direito reflexo** do primeiro Estado, que se **identifica com obrigação** que o outro tem em relação a ele [...]” (KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 360, 2006, grifo nosso)

⁵⁵ “Este ‘permitir’ [que não é o positivo] não é uma função da ordem normativa diferente do ‘prescrever” (KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 18, 2006). Cf. MÁYNEZ, Eduardo García. **Algunos aspectos de la doctrina kelseniana**: exposición y crítica. México: Porrúa, p. 83-84, 1978.

⁵⁶ Cf. KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 114, 1986; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 34, 35 e 143, 2006.

⁵⁷ KELSEN, Hans. **Teoria geral das normas**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 175, 1986.

possíveis deveres sem direitos reflexos, como nos exemplos citados. Como – surge a aporia – algo que é igual a outro pode deixar de ser igual? Isto é, como o conjunto *a* pode ser igual ao conjunto *a* e, ao mesmo tempo, maior que ele? Como o dever é igual ao direito reflexo e, ao mesmo tempo, pode ser maior?

Se o “é igual a” afigura-se como functor da relação jurídica kelseniana, na leitura lógica aqui proposta de sua obra, o direito reflexo e dever serão necessariamente iguais. Como já dito, o próprio Kelsen sustenta que há normas *imperfeitas*, aquela em que falta um dos elementos da conduta (utilizou-se, aqui, do exemplo do direito internacional em relação à fixação do presidente da república como elemento pessoal pelo direito nacional). Da mesma forma, os exemplos utilizados por Kelsen para sustentar que, mesmo sendo iguais o direito reflexo e dever, poderá haver este sem aquele mostram “*condutas atributivas*” *sem elemento pessoal*, isto é, sem a menção do sujeito beneficiado pela conduta devida. Poder-se-ia falar em norma *imperfeita*, aquela em que falta um dos elementos da conduta: nos exemplos citados, o “ter a natureza ou animal preservados, no território brasileiro, a qualquer tempo”.

Nesse sentido, sob o enfoque do princípio lógico da identidade ($a=a$), a afirmação de Kelsen de que há deveres sem direitos reflexos é, no mínimo, contraditória. O reflexo é o objeto refletido sob outro ponto de vista, contra o qual não pode lutar este, pois reflexo sempre terá. Aqui, o refletido, o dever, terá o reflexo, o direito. Tê-lo-á, mesmo que incompleto.

Outra discussão, aqui só pontualmente colocada, pois já foge dos objetivos do trabalho, é: se o direito reflexo é igual ao dever, seria fundamental o conceito de relação jurídica em Kelsen? Parece que, para o autor, realmente não é. O que importa é o direito subjetivo em sentido técnico, que independe do direito reflexo, aqui também rapidamente tratado, para evitar confusões conceituais.

O direito subjetivo em sentido técnico é mais que correlato de dever;⁵⁸ não está à deriva, independente do direito objetivo, precedendo-lhe: “éste [direito subjetivo] es el interés protegido por aquél, o la voluntad reconocida o garantizada por el mismo”.⁵⁹ É uma autorização, “legitimação processual”,⁶⁰ “oportunidade de tornar eficaz o dever de outrem”,⁶¹

⁵⁸ VILANOVA, Lourival. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 225, 2000.

⁵⁹ KELSEN, Hans. **El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho**. Madrid: Réus, p. 50, 2009. Sobre todos os sentidos técnicos de direito subjetivo, cf. KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 150-162, 2006.

⁶⁰ KELSEN, Hans. **Jurisdição Constitucional**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 273, 2007.

⁶¹ KELSEN, Hans. **O que é justiça?** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 271, 2001; KELSEN, Hans. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 150-151, 2006; KELSEN, Hans. **Compendio de teoría general del estado**. México: Colofón, p. 161, 2007.

“cuja manifestação de vontade é voltada para a sanção”.⁶² Em rápidas palavras, o direito subjetivo em sentido técnico *nada* tem a ver com a relação jurídica entre direito reflexo e dever jurídico. Enquanto esta, a relação, deriva do ilícito, função de *regular* condutas, o direito subjetivo em sentido técnico é uma *autorização*, uma *competência*. Faz parte, pois, de uma norma não-autônoma, a autorizadora, enquanto uma condição *dinâmica* da aplicação da sanção, enquanto o ilícito é uma condição *estática*. Trata-se de aptidão para participar ou dar início ao processo de criação de normas jurídicas:

Uma parte contratante tem um direito sobre a outra parte contratante apenas se esta tiver um dever jurídico de se conduzir de certa maneira para com aquela; e esta tem um dever jurídico de se conduzir de certa maneira para com aquela apenas se a ordem jurídica estabelecer uma sanção no caso de conduta contrária. Mas isso não é o suficiente para constituir um direito jurídico da outra parte. Uma parte contratante tem um direito jurídico sobre a outra parte contratante porque a ordem jurídica torna a execução da sanção dependente, não apenas do fato de um contrato ter sido feito e uma das partes não o ter cumprido, mas também do fato de a outra parte expressar uma vontade de que a sanção seja executada contra o delinqüente.⁶³

Assim como, por vezes, o elemento pessoal do dever não coincide com o da sanção (fala-se em responsabilidade por ato de outrem), o elemento pessoal do direito reflexo não coincide com o da competência para impulsionar o procedimento cujo fim é a criação da norma individual sancionatória. No caso do crime de homicídio, no Brasil, o órgão ao qual “compete” o direito subjetivo em sentido técnico é o Ministério Público (isto é, o órgão que é o elemento pessoal da competência), e não o morto ou seus herdeiros.⁶⁴ Daí segue que a homologia entre o elemento pessoal do direito reflexo e da competência depende do ordenamento positivo. Não é um dado apriorístico, na teoria de Kelsen. É uma das razões pela qual o autor não atribui relevância ao estudo teórico do direito reflexo, mas atribui-a ao direito subjetivo em sentido técnico.

Sintetizando, o direito reflexo, sendo ele igual ao dever, parece um conceito dispensável em Kelsen, mas não o direito subjetivo, que se refere à ação processual, segundo Bustamante y Montoro:

no existen, al particularizarse las normas jurídicas en una persona determinada, derechos subjetivos de ninguna clase: sólo existen deberes jurídicos establecidos por normas jurídicas secundárias [neste trabalho, chamadas de “primárias”], y acciones procesales, por medio de las cuales la sanción estatal sólo se aplica cuando tiene lugar una manifestación individual de voluntad.⁶⁵

Tal exposição sobre o direito subjetivo em sentido técnico fez-se mister para evitar a confusão deste conceito, ligado à função de *autorizar*, com o de direito reflexo, pertinente ao

⁶² KELSEN, Hans. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 118, 2005.

⁶³ KELSEN, Hans. **Teoria Geral do Direito e do Estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 117, 2005.

⁶⁴ No direito privado, há, geralmente, homologia (nos termos da doutrina corrente, o credor e o legitimado para entrar com a ação são a mesma pessoa).

⁶⁵ BUSTAMANTE Y MONTORO, A. S. de. Crítica de la concepción tradicional del derecho subjetivo. In: _____. **Textos para el estudio de la escuela de viena**. Havana: Cultural S.A., p. 214, 1946.

regular. Kelsen não fala em direito subjetivo em sentido atributivo-reflexo, mas como habilitação.⁶⁶

Quanto à simetria, é-o a relação jurídica kelseniana, pois a relação “direito reflexo é igual a dever jurídico” pode ser convertida em “dever jurídico é igual a direito reflexo”. A conversão do termo predecessor pelo sucessor não altera a *proposição*.

Por fim, é transitiva a relação jurídica de Kelsen. Como já dito, para falar-se em transitividade de uma relação, um dos termos da primeira (yRz) deve relacionar-se, sob mesmo functor, com outro termo da segunda relação (zRw), e isso implicar a relação yRw . Como, na teoria analisada, há reflexividade e o functor é “é igual a”, dadas a primeira relação: yRz (y é igual a z ou direito reflexo é igual a dever jurídico) e a segunda: zRw (z é igual a w ou dever é igual à conduta w), segue a relação yRw (y é igual a w ou o direito reflexo é igual à conduta w). Um exemplo seria: o “viver do feto” é igual ao “não matar o feto”; o “não matar o feto” é igual a “não matar alguém”⁶⁷; logo, o “viver do feto” é igual ao “não matar alguém”.

Em síntese, a teoria relação jurídica em Kelsen, uma vez submetida à leitura lógica aqui proposta, tem por termos *condutas*; por functor o “é igual a”; é reflexiva; é simétrica; e é transitiva.

4 CONCLUSÃO – Os predicados poliádicos não constroem o teórico do direito a uma determinada teoria da relação jurídica

A teoria da relação jurídica de Lourival Vilanova e a de Hans Kelsen são substancialmente diferentes. Embora normativistas, dão ênfase a aspectos distintos, como Lourival, à alteridade; Kelsen, ao ilícito, atitudes cognoscitivas que refletem na teoria da relação jurídica. Se essa diferença é resolvida por uma ontologia do direito, não é objeto deste estudo, pois se limita a uma análise a partir dos predicados poliádicos da teoria da relação jurídica de cada autor, ressaltando as semelhanças e diferenças, a fim de verificar em que medida a lógica tem instrumental suficiente para resolver uma celeuma de teoria do direito.

⁶⁶ DABIN, Jean. **El derecho subjetivo**. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, p. 22, 1955.

⁶⁷ Aristóteles ressalta a ambiguidade do termo “idêntico”. Como a realidade é composta de fatos únicos e irrepetíveis, a igualdade é uma construção intelectual que pode levar em conta a pertinência a uma mesma *espécie*, por exemplo: José é igual ao Carlos, porque ambos são homens. No caso acima, só a título de exemplificação, sem entrar no mérito semântico, matar feto é igual a matar alguém, porque ambas condutas *matam seres humanos*. Além da espécie, há o idêntico quanto ao *gênero*, quando ambos indicadores pertencem ao mesmo, como homem e cavalo em relação ao mamífero; e quanto ao número, quando duas palavras distintas designam mesmo objeto. Cf. ARISTÓTELES. **Tópicos**. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 242-243 ou 103a-103b, 2007.

Pois bem. A lógica deriva de generalização da linguagem natural e ulterior formalização. Cria, com isso, instrumental para análise de proposições. A lógica dos predicados poliádicos, em particular, diz quais são as possíveis características de uma *relação qualquer*, possíveis funtores, termos, e nada mais.

Projetada a lógica nas duas teorias da relação jurídica, testaram-se as hipóteses e firmou-se a **tese central** deste trabalho: a análise lógica só tem o condão de *identificar* os termos, funtores e características da tese de cada autor, separadamente. Jamais de *constranger* a teoria do direito a aceitar esta ou aquela teoria da relação jurídica, uma vez que não tem instrumental para isso: só formalizações, tampouco critérios para decidir qual relação *material* é a mais correta.

Afigura-se uso indevido da lógica ou, para dizer com Sokal e Bricmont, uma “impostura intelectual” usá-la como estratégia argumentativa em prol de uma epistemologia jurídica tal e qual.⁶⁸ A lógica não pode resolver uma constatação lógica empiricamente desconfortável para um sujeito: por exemplo, que há contradição entre duas proposições por ele defendidas. Cabe-lhe somente apontar características lógicas de proposições: *é falso* afirmar duas proposições contraditórias concomitantemente; *é reflexiva* a proposição relacional: “um *é igual a* um”.

De mais a mais, se a teoria dos predicados poliádicos – e, em última análise, a lógica – não consegue resolver contenda de epistemologia jurídica, a “solução”, que não é objeto deste estudo por questão metodológica, mas que já traz a lume uma provocação, dependerá de atitude filosófica em sentido amplo: se ontóloga, no universalizar um modelo, com base em metafísica, consenso racional, etc., se retórica, no enfatizar as estratégias argumentativas, em cujo bojo o discurso da teoria geral do direito estaria inserido, por meio das quais se logra sucesso ou não, isto é, se tem o relato vencedor ou não. Isso porque, perante duas características contraditórias: v.g., a relação jurídica é reflexiva e irreflexiva, a lógica nada poderá fazer, senão contemplá-la.

5 REFERÊNCIAS

ADEODATO, João Maurício. O paradoxo entre a retórica do paternalismo e o pragmatismo de uma ética da tolerância diante do problema da tortura – um diálogo com Tercio Sampaio Ferraz Jr. In: ADEODATO, João Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.) **Filosofia e**

⁶⁸ Impostura enquanto uso indevido, abusando de conceitos inaptos para determinado fim ou explicação (SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. **Imposturas intelectuales**. Buenos Aires: Paidós, p. 22-23, 1999).

teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, p. 573-598, 2011.

ANDRADE, Manuel A. Domingues de. **Teoria geral da relação jurídica.** Coimbra: Almedina, v. 1, 2003.

ARISTÓTELES. **Tópicos.** Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2007.

AUSTIN, John L. **Quando dizer é fazer.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1990.

BITTAR, Djalma. **Relação jurídica tributária em nível lógico.** São Paulo: Ltr, 1993.

BULYGIN, Eugenio; MENDONCA, Daniel. **Normas y sistemas normativos.** Madrid: Marcial Pons, 2005.

BUSTAMANTE Y MONTORO, A. S. de. Crítica de la concepción tradicional del derecho subjetivo. In: _____. **Textos para el estudio de la escuela de viena.** Havana: Cultural S.A., p. 201-214, 1946.

CARVALHO, Paulo de Barros. **Curso de direito tributário.** 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

_____. **Direito tributário, linguagem e método.** 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008.

_____. **Teoria da norma tributária.** 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. **A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente.** São Paulo: Noeses, 2009.

COPI, Irving. **Introdução à lógica.** São Paulo: Editora Mestre Jou, 1978.

DABIN, Jean. **El derecho subjetivo.** Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955.

ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. **Lógica, proposición y norma.** Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2002.

FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. **Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

GUASTINI, Riccardo. **Das fontes às normas.** São Paulo: Quartier Latin, 2005.

JUST, Gustavo. Guinada interpretativa. In: BARRETO, Vicente (Org.). **Dicionário de filosofia do direito.** Rio de Janeiro/São Leopoldo: Renovar/Editora Unisinos, p. 394-399, 2006.

KELSEN, Hans. **Compendio de teoría general del estado.** México: Colofón, 2007.

_____. **El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho.** Madrid: Réus, 2009.

_____. **Jurisdição Constitucional.** 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

_____. **O que é justiça?** 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. **Teoria geral das normas.** Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1986.

- _____. **Teoria geral do direito e do estado**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- _____. **Teoria pura do direito**. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- KELSEN, Hans; KLUG, Ulrich. **Normas jurídicas y análisis lógico**. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1988.
- KLUG, Ulrich. **Lógica jurídica**. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, 1988.
- MÁYNEZ, Eduardo García. **Algunos aspectos de la doctrina kelseniana: exposición y crítica**. México: Porrúa, 1978.
- _____. **Introducción a la lógica jurídica**. México: Fontamara, 2007.
- MOUSSALLEM, Tárek Moysés. **Revogação em Matéria Tributária**. São Paulo: Noeses, 2005.
- SACRISTÁN LUZÓN, Manuel. **Introduccion a la logica y al analisis formal**. Barcelona: Ediciones Ariel, 1973.
- SCHREIER, Fritz. **Conceptos y formas fundamentales del derecho**. México: Nacional, 1975.
- SOKAL, Alan; BRICMONT, Jean. **Imposturas intelectuales**. Buenos Aires: Paidós, 1999.
- VIEHWEG, Theodor. **Tópica e jurisprudência**. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979.
- VILANOVA, Lourival. **As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo**. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2005.
- _____. **Causalidade e relação no direito**. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
- _____. Universo das formas lógicas e o direito. In: _____. **Escritos jurídicos e filosóficos**. São Paulo: IBET, 2003, v. 2, p. 1-43
- ZACCARIA, Giuseppe. **L'apporto dell'ermeneutica allá teoria del diritto contemporanea**. Rivista di Diritto Civile, Anno XXXV, nº 3, p. 323-326, 1989.